

Das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit der menschlichen Natur

-

Über den Verlust der Leidenschaft in einer Welt der
kommerzialisierten Biotechnologien

Bachelorarbeit
zur Erlangung des
Bachelorgrades
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Luzern

vorgelegt von
Jonas Hässig
Nesslau-Krummenau, St.Gallen

Eingereicht am: 12.03.2015

Begutachter: Dr. Andreas Bernard

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Der posthumane Biokapitalismus im Empire	4
2.1 Bio-Macht und Biopolitik.....	4
2.2 Die posthumanistische Wende.....	5
2.3 Von der Politik des Lebens	6
2.4 Biokapitalistische Macht im Empire	8
3. Das Spannungsfeld der Bioethik zwischen Technophobie und Technoeuphorie	15
3.1 Das Problem der Bioethik.....	15
3.2 Die Verstummung religiöser Moral	20
3.3 Die Aufgabe der Philosophie	25
4. Züchtung, <i>soft eugenics</i> , Transhumanismus und der Menschenpark – die Debatte in der Philosophie	26
4.1 Die Sloterdijk-Debatte	26
4.2 Jürgen Habermas' Zukunft der menschlichen Natur.....	30
4.3 Nietzsche und technoeuphorische Transhumanismus	33
4.5 Die Lebenskunst als Gegner der Manipulation des Lebens	44
4.6 Der letzte Mensch	46
4.7 Zarathustra als Lebensberater für höhere Menschen.....	50
5. Schlussfolgerung.....	54
6. Siglen	58
7. Literaturverzeichnis.....	58
8. Anhang.....	62
.....	63

1. Einleitung

In dem Buch *Reizbare Maschinen* (2001) versuchte Philipp Sarasin den Selbstbezug des Menschen zu seinem Körper zu historisieren, in dem er eine Geschichte des Körpers von 1765-1914 schrieb. Seine Arbeiten drehten sich um die Verwissenschaftlichung des Körpers in der industriellen Gesellschaft. Heute, ein Jahrhundert nach Beginn des ersten Weltkrieges, stehen wir vor einer Zäsur. Durch die modernen Reproduktionstechnologien und riesige Fortschritte in der Genforschung gelangt der Mensch immer stärker in eine Position, in der er seine eigene Natur als Baukasten entdeckt und somit immer mehr zum möglichen Architekten seiner selbst wird. Diese Tatsache hat Spielräume zur Folge, mit denen der Mensch in seiner bisherigen Geschichte noch nie konfrontiert wurde. Die grosse Frage, die im Zentrum dieser biotechnologischen Fortschritte steht, ist keine mindere, als die Zukunft der menschlichen Natur. Denn durch Verfahren wie der Präimplantationsdiagnostik (PID) wird die Biologie der Nachkommen zum Resultat eines kulturellen Kontextes, in dem die biotechnologische Formbarkeit der menschlichen Natur die bisherige natürliche und dadurch schicksalshafte Zeugung ablöst. Es besteht die Möglichkeit der Aussortierung von als ‚krank‘ definierten Genomen. Somit verschwimmt die Grenze zwischen Natur und Kultur zunehmend, was in den Kulturwissenschaften grosse Diskussionen über die Transposition von menschlichem Leben ausgelöst hat.

Die vorliegende Untersuchung begreift die Entwicklungen in den Biotechnologien in einem biopolitischen sowie biokapitalistischen Kontext. Es sollen die Konsequenzen aufgezeigt werden, die entstehen, wenn es in der Medizin eine Verschiebung von der Heilung zur präventiven Gesundheitsproduktion gibt. Diese Gesundheitsproduktion unterliegt den Gesetzen des Marktes, wie in Kapitel 2 aufgezeigt wird. Die Folgen davon sollen in einem philosophischen Kontext diskutiert werden. Wir sind durch die Möglichkeit der Produktion von ‚gesundem‘ Leben in einer Position, in der „konservativ-religiöse Kräfte heute vielfach bestrebt sind, das Humane wieder in ein naturrechtliches Denken zurückzuverlagern“, doch der Begriff des Humanen wird „unter dem doppelten Druck wissenschaftlicher Fortschritte und globaler ökonomischer Interessen gesprengt“.¹ Diese Sprengung des Humanen zeigt sich in der technoeuphorischen Position des Transhumanismus, der „die neue Verfügbarkeit der menschlichen Natur als Befreiung von den biologischen Grenzen begrüsst. Für diese radikal humanistische Position stellt der Homo sapiens lediglich ein Übergangsstadium der

¹ Braidotti 2014: 7

Entwicklung des Tieres Mensch auf dem Weg zum ‚Übermenschen‘ bzw. zum eigentlichen Menschen dar“.² Nach der italienischen Philosophin Rosi Braidotti sind wir durch solche Debatten in die Zeit des Posthumanismus eingetreten, der in den technoeuphorischen und meist utilitaristischen Kreisen eine grosse Begeisterung hervorruft, jedoch in technokonservativen Kreisen auch zu grossen Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen Dezentrierung des Menschen als dem bisherigen Mass aller Dinge führt.³ Habermas fragt in seinem Buch *Die Zukunft der menschlichen Natur*, ob wir uns auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik befinden. Ihm wird in dieser Arbeit Sloterdijks Konzept der Anthropotechnik gegenübergestellt, das den Menschen in seiner gesamten Geschichte als Wesen der Selbstgestaltung, Selbstbegrenzung und Selbstüberwindung begreift. Was bisher Selbstdesign durch Kultur war, wird in der westlichen Wissenschaftskultur zur biologischen Selbst-Manipulation. Sloterdijk bewegt sich damit in der Tradition von Nietzsche, der mit seinem Konzept des Übermenschen als erster posthumanistischer Denker bezeichnet werden könnte. Ihm war bewusst, dass sich die Menschheit in einer Welt, in der ‚Gott tot‘ ist, grundlegend verändern würde und warnte uns bereits 1886 durch sein Werk *Also sprach Zarathustra* vor dem ‚letzten Menschen‘. Der moderne Mensch der wissenschaftlichen Fortschritte und alles durchdringenden ökonomischen Interessen gleicht diesem Typus des letzten Menschen immer mehr. Welche Rolle kommt gegenüber diesem letzten Menschen dem Übermenschen zu, der in transhumanistischen Kreisen und in den Massenmedien oftmals mit dem biologisch optimierten Menschen gleichgesetzt wird? Die Behandlung dieser Frage führt zu nichts minderem als einer Diskussion über ein sinngebendes Kriterium für die Zukunft des Menschen. Wo befinden wir uns auf dem Spannungsfeld zwischen Lebenskunst und künstlichem Leben?

2. Der posthumane Biokapitalismus im Empire

2.1 Bio-Macht und Biopolitik

Rosi Braidottis Aufsatz *Zur Transposition des Lebens im Zeitalter des genetischen Biokapitalismus* gibt Aufschluss darüber, wie die posthumanistische Wende in unserer Zeit

² Weiss 2009: 40

³ vgl. Braidotti 2014: 8; Habermas 2013: 123

des globalen Spätkapitalismus zu verstehen ist. Beide Begriffe, der Biokapitalismus und der Posthumanismus, sind noch sehr jung. Im Zentrum der posthumanistischen Philosophie steht die „wachsende gegenseitige Abhängigkeit von Lebewesen und Technologie“.⁴ Diese Abhängigkeit schafft eine neuartige symbiotische Beziehung zwischen Leben und Technik, was bei der Betrachtung des Gebietes der Biotechnologien schnell klar wird. Der grösste Erfolg auf diesem Gebiet stellt wohl das *Human Genome Project* dar, welches im Jahre 2003 die vollständige Entschlüsselung des menschlichen Genoms bekanntgab. Doch schon in den 1970er Jahren wurden in den Biotechnologien grosse Fortschritte erzielt. 1972 gelang beispielsweise die erste in-Vitro-Rekombination von DNA, die Veränderung von DNA im Reagenzglas. Ergebnis dieser Forschungen ist eine höchst materialistische Betrachtungsweise des Menschen, dessen ganzes Wesen in DNA-Sequenzen vorprogrammiert zu sein scheint. Im Hintergrund derartiger Fortschritte in der Entschlüsselung und Manipulation von der menschlichen Biologie entwickelte Foucault in den 70er Jahren seine Ausführungen zur ‚Biopolitik‘ und ‚Bio-Macht‘. Die Biopolitik befasst sich nach Foucault mit „dem lebendigen Menschen, dem Menschen als Lebewesen, und letztendlich [...] dem Gattungs-Menschen“.⁵ Dabei geht es nicht um soziologische Kategorien wie Rasse, Klasse oder ethnische Zugehörigkeit, sondern ganz elementar um die Leiblichkeit bzw. die rein körperliche Materialität des Menschen. Die Biomacht im Hintergrund der Biopolitik, von der Foucault spricht, „zielt darauf ab, alle Subjekte in verfügbare Körper zu verwandeln. [...] Die Funktionsweise der Foucault’schen Biomacht lässt sich am besten an den relativ neuen diskursiven Phänomenen der Bevölkerungsstatistik, der öffentlichen Gesundheitspolitik und der Sexualwissenschaft aufzeigen sowie in der graduellen Eliminierung aller möglichen Anomalien, Defekte und Fehlfunktionen innerhalb der Bevölkerung mit Hilfe der wachsenden Anwendung von Techniken zur Disziplinierung der verleiblichten Subjekte, was letztlich auf eine Form ‚weicher‘ Eugenik hinausläuft“.⁶

2.2 Die posthumanistische Wende

Aufgrund der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich die Biotechnologien entwickeln, erscheinen Foucaults Arbeiten zur Biopolitik und Bio-Macht heute nicht mehr aktuell. So wird Foucault beispielsweise von Donna Haraway kritisiert. Nach ihr orientiert sich Foucaults Begriff der Bio-Macht an einem ganz bestimmten Augenblick der Geschichte, was auf einer

⁴ Braidotti 2009: 108

⁵ Foucault 1999: 280

⁶ Braidotti 2009: 109

veralteten Vorstellung der Funktionsweise von Technologie gründet, die heute überholt ist.⁷ Braidotti erkennt die „besondere Diskrepanz zwischen Foucaults Konzept der Biomacht und der gegenwärtigen Struktur wissenschaftlichen Denkens [im] Anthropozentrismus. Gegenwärtige Technologien sind nicht mehr auf den Menschen ausgerichtet, sondern betonen wechselseitige Abhängigkeit von materiellen, biokulturellen und symbolischen Kräften beim Entstehen sozialer und politischer Praktiken“.⁸ So verändert sich die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen grundlegend, „denn die traditionelle Differenzachse – die Einschreibung in ein Geschlecht, eine Rasse, eine Natur – entwickelt sich weg von einem binären Gegensatz hin zu einer komplexeren und weniger gegensätzlichen Interaktion“.⁹ Ein durch Reproduktionstechnologien gezeugtes Kind kann beispielsweise bis zu fünf Elternteile haben.¹⁰ Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff bezeichnete durch künstliche Befruchtung gezeugte Kinder in einem umstrittenen Vortrag gar als „zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb künstliches Weissnichts“.¹¹ Klar ist, dass wir es in Bezug auf die Frage was es heisst ‚Mensch‘ zu sein, mit einer extremen Komplexitätssteigerung zu tun haben. Braidotti bezeichnet dies als „neue *hybride* soziale Identitäten“ und „Weisen multipler Zugehörigkeit“.¹² Die modernen Reproduktionstechnologien können somit als Flaggschiff der posthumanistischen Wende bezeichnet werden. Ihre Errungenschaft, das Wunschkind, verdankt seine Existenz nicht mehr der rein biologischen Zeugung, sondern einer Symbiose von neuester Technologie und komplexer Familienplanung.¹³

2.3 Von der Politik des Lebens

Dadurch entsteht nach Braidotti eine Politik des ‚Lebens selbst‘, wobei sie auf das Werk von Nicolas Rose verweist.¹⁴ Im Zentrum dieser Biopolitik steht die Untergrabung der Relation

⁷ vgl. Braidotti 2009: 111; Haraway 1997

⁸ Braidotti 2009: 112

⁹ ebd.: 112

¹⁰ Die fünf Elternteile eines Kindes setzen sich aus einem Samenspender, einer Eizellenspenderin, einer Leihmutter und den beiden Eltern, bei denen es wohnt, zusammen. Zu den neu entstehenden Familienkonstellationen siehe Andreas Bernard's Buch *Kinder machen – Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie* (2014).

¹¹ Rede Lewitscharoff, S.13, online unter: http://www.staatsschauspiel-dresden.de/download/18986/dresdner_rede_sibylle_lewitscharoff_final.pdf (abgerufen am 11.03.2015)

¹² vgl. Braidotti 2009: 112

¹³ Zum Kinderwunsch: „Etwa scheint das Syndrom ‚unerfüllter Kinderwunsch‘ erst mit den Techniken und den sie begleitenden Erwartungen (korrespondierend mit dem allgemeinen Trend zur Just-in-time Babyphase) diskursiv auffällig geworden zu sein. Vieles spricht dafür, dass erst das behebbare Leiden wirklich als Leiden, von dem Paare geheilt zu werden fordern, aufgeflammt ist“ (Gehring 2007: 63).

¹⁴ Nikolas Rose (2001): *The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century*, in: *Theory, Culture & Society* [6]18, S.1-30.

zwischen dem Selben und dem Anderen.¹⁵ Durch moderne Technologie findet sich der Mensch in einer Position der zunehmenden Kontrolle über die Natur. Damit löst sich die Abgrenzung von Kultur gegenüber der Natur langsam auf, da diese in einem immer grösseren Masse durch kulturelle, namentlich biotechnologische, Praktiken manipuliert werden kann. Dies trifft nun erstmals in der Geschichte auch auf die generative Kraft des Lebens zu. Diese non- oder prehumane bzw. animalistische Kraft, wie sie Braidotti nennt, „stimmt in überraschender Weise mit zahlreichen Aspekten der nichtmenschlichen Möglichkeiten gegenwärtiger Technologien überein. Denn die nichtmenschliche Kraft des Lebens und die moderne Technologie konvergieren in der Produktion von Diskursen, die das ‚Leben‘ zum Subjekt und nicht mehr nur zum Objekt sozialer und diskursiver Praktiken machen“.¹⁶ Das heisst, dass die generative Kraft menschlicher lebender Materie, das Leben des Lebens, durch die zunehmenden biotechnologischen Möglichkeiten der biologischen Selbstgestaltung ‚handlungsfähig‘ wird. Und dies ändert die Stellung zur Frau, zum Eingeborenen und zur Natur im Sinne von bisherigen sexualistischen, rassistischen und naturalistischen Sichtweisen, da diese vom Raum des Naturgegebenen in den Bereich des biologisch Manipulierbaren rücken. „Die politische Ökonomie dieser Wende vom Leben als Objekt zum Leben als Subjekt, die sich gegenwärtig im Rahmen des biogenetischen Kapitalismus vollzieht, ist komplexer Natur.“¹⁷ Trotzdem können einige analytische Beobachtungen gemacht werden. Braidotti stellt die These auf, dass die „biotechnologischen Interventionen [...] die sozialen Beziehungen des Aus- und Einschlusses, die historisch mit den einseitig sexualistischen, rassistischen und naturalistischen Grenzziehungen der ‚Andersheit‘ einhergingen, weder gänzlich auf[heben], noch verstärken [...]. In gewisser Weise wiederholen sich in der gegenwärtigen technologischen Revolution lediglich alte Muster traditioneller Diskriminierung und Ausbeutung.“¹⁸

¹⁵ Auf den Menschen bezogen kann das Selbe verstanden werden als das durch die Evolution hervorgebrachte, sich reproduzierende menschliche Leben, welches durch die Existenz der Kultur nicht mehr dem Gesetz der natürlichen Selektion unterworfen ist. Das Andere sind die naturgegebenen Attribute dieses Lebens wie beispielsweise die unterschiedlichen menschlichen Merkmale, die bisher Gegenstand sexualistischer, rassistischer und naturalistischer Sichtweisen waren.

¹⁶ Braidotti 2009: 113

¹⁷ ebd.: 113

¹⁸ ebd.: 2009: 114; In Bezug auf die Eizellenspende dazu Gehring: „Unter dem irreführenden Titel Spende hat weltweit längst ein entsprechender Selbstverkauf von Frauen aus ärmeren Ländern begonnen. Forschung, Kinderwunsch und Industrie werden aus denselben Quellen bedient“. (Gehring 2007: 64) Ausserdem besteht ein Fortpflanzungstourismus, der sich in Ländern wie Thailand der in Europa verbotenen Leihmutterchaft bedient. In Bezug auf Samenbanken kam es auch schon zu fragwürdigen Vorfällen. So verklagte eine lesbische

In Bezug auf die Folgen von den modernen Reproduktionstechnologien auf die Genderforschung ist zu sagen, dass „sich die Funktion der Mutter und damit die Reproduktion des Humanums mit seiner biokulturellen Bedeutung vom weiblichen Körper gelöst [hat] und [damit] durch eine von Biotechnologien unterstützte Reproduktion oder durch technophile soziale Praktiken ersetzt worden [ist], die dem Wunsch nach Technisierung des Lebens gerecht werden“.¹⁹ Es sind die Frauen, welche die physischen Lasten des fortpflanzungstechnologischen Umbruchs zu tragen haben. „Die Reproduktionsmedizin wie auch die Humangewebeproduktion basieren auf dem massenhaften Verbrauch von Eizellen. Sie sind invasive Bioproduktionstechniken an der Frau“.²⁰ Auf der Gegenseite erscheint die neuste künstliche Laborbefruchtung, die ICSI (intra-cellular-semeninjection) geradezu abgestimmt auf den unfruchtbaren Mann. Bei diesem Verfahren wird die Samenzelle unter dem Mikroskop direkt in eine Eizelle eingespritzt und der technisch vollzogene Befruchtungsvorgang kann erstmals von den zukünftigen Eltern auf dem Bildschirm mitverfolgt werden. „Das Verfahren dient also dazu zu verhindern, dass der Samen eines anderen Mannes verwendet werden muss. ICSI sichert die biologische Vaterschaft eines Ehemannes [mit Fertilitätsstörung] – wohlgemerkt: mittels einer Behandlung der (gesunden Frau). Der Löwenanteil der Prozedur hat die Frau zu tragen. An ihr muss eine durchaus riskante Hormonbehandlung für die Eier-Ernte durchgeführt werden, ihr wird die Eizelle operativ entnommen“.²¹

2.4 Biokapitalistische Macht im Empire

Biopolitik steht bei dem Literaturwissenschaftler Michael Hardt und dem Philosophen Antonio Negri „für eine neue Etappe kapitalistischer Vergesellschaftung, die durch die Auflösung der Grenzen zwischen Ökonomie und Politik, Reproduktion und Produktion gekennzeichnet ist“.²² In ihrem gemeinsam verfassten Buch *Empire. Die Neue Weltordnung* knüpfen sie an die poststrukturalistische Identitäts- und Subjektkritik sowie an die

Frau aus Ohio beispielsweise die Samenbank, da diese irrtümlicherweise das Spermium eines schwarzen anstatt eines weissen Mannes lieferte. Dies geschah zwei Jahre nach der Geburt der Tochter. (*Flaschen verwechselt: Frau verklagt Samenbank wegen falscher Lieferung*. In: Spiegel Online vom 01.10.2014: <http://www.spiegel.de/panorama/samenbank-frau-erhielt-sperma-eines-schwarzen-und-klagt-a-994942.html> - abgerufen am 11.03.2015)

¹⁹ Braidotti 2009: 118; Die positive Kehrseite dieser Medaille ist, dass in der heutigen Zeit auch lesbische Paare durch Samenspenden die Möglichkeit haben, biologische Kinder zu kriegen.

²⁰ Gehring 2007: 56; Wobei anzumerken ist, dass Eizellenspenden in Deutschland und der Schweiz verboten sind.

²¹ Gehring 2006: 99

²² Lemke 2007: 87

marxistische Tradition an. „Mit ‚Empire‘ bezeichnen Hardt und Negri eine im Entstehen begriffene neue Weltordnung, die sich durch enge Verzahnung ökonomischer Strukturen mit rechtlich-politischen Verhältnissen auszeichnet“.²³ Die Biopolitik spielt dabei in ihrer These einer bis dahin unerreichten Tiefendimension kapitalistischer Vergesellschaftung eine entscheidende Rolle. Diese neue Gesellschaft eines weltumspannenden kapitalistischen Herrschaftssystems „erfasse heute nicht nur die Arbeitskraft, sondern auch die Produktion von Körpern, Intellekten und Affekten“.²⁴ Nach Hardt und Negri ist die Schaffung von ‚Leben‘ nicht mehr etwas, „das auf den Reproduktionsbereich beschränkt und dem Arbeitsprozess untergeordnet ist; im Gegenteil bestimme ‚Leben‘ nun die Produktion selbst. In der Folge verliere die Unterscheidung zwischen Reproduktion und Produktion zunehmend an Bedeutung. Stand die Biomacht einmal für die Reproduktion der Produktionsverhältnisse und diene ihrer Sicherung und Aufrechterhaltung, sei sie heute integraler Bestandteil der Produktion“.²⁵ Somit sei das Empire ein „Regime der Biomacht“.²⁶ Dies hat alarmierende Folgen: „Produktion lässt sich nicht mehr von Reproduktion unterscheiden; die Produktivkräfte verschmelzen mit den Produktionsverhältnissen; fixes Kapital findet sich zunehmend innerhalb des zirkulierenden Kapitals in den Köpfen, Körpern und in der Kooperation der Produktionssubjekte. Die gesellschaftlichen Subjekte sind zugleich Produzenten und Produkte dieser Einheitsmaschinerie“.²⁷

Betrachtet man die Reproduktionsmedizin, lassen sich diese Thesen in Bezug auf die Definition des menschlichen Körpers in einem wörtlichen und höchst realen Sinn bestätigen. Die Philosophin Petra Gehring schlägt in ihrem Aufsatz *Inwertsetzung des Gattung: Zur Kommerzialisierung der Fortpflanzungsmedizin* vor, dass „die moderne Wirklichkeit der Fortpflanzung“ längst schon „in Kategorien der Produktion“ zu analysieren sei. Die Inwertsetzung von körperlicher Substanz, sprich die Kommerzialisierung von Spermien und Eizellen, wie dies in der Fortpflanzungsmedizin längst Realität ist, „hat mit der Verwandlung der Reproduktion in Produktion zu tun“.²⁸ Mit der Kommerzialisierung der zur Fortpflanzung benötigten Zellen, befinden sich diese automatisch in der Logik eines Produktes, das wie

²³ Lemke 2007: 88

²⁴ ebd.: 89

²⁵ ebd. 2007: 92

²⁶ Hardt; Negri 2003: 55

²⁷ ebd. 2003: 392

²⁸ Gehring 2007: 55; „Es gibt da den sozialen Tatbestand einer ‚Kommerzialisierung‘ des Körpers. [...] Blut, Organe, Zellen aller Art, Gewebe und auch Daten werden abgenommen, gelagert, verwertet, können gehandelt werden“ (Gehring 2006: 17).

jedes andere Marktprodukt sorgfältig auf Qualität überprüft werden kann: „In der klinischen Praxis verändert sich auf paradigmatische Weise das Objekt der Behandlung, sobald das Kinderkriegen – Risiko- und Chancenkalkül in der Frage der Produktqualität einschliesslich – einer Logik der Produktion unterliegt“.²⁹ Besonders klar wird dieser Befund, wenn man die amerikanischen Samenbanken betrachtet. Neben der berühmt-berüchtigten ‚Nobelpreisträger-Samenbank‘, die der Gründer Robert Graham Anfang der achtziger Jahre „zur Aufzucht von Wunderkinder installieren wollte“³⁰, unterscheiden sich die heutigen amerikanischen Samenbanken kaum von dem Qualitätsgeist dieses im Jahre 1999 aufgelösten Projekts. Die ‚California Cryobank‘ beispielsweise, ist im Bundesstaat Kalifornien der sechstgrösste Kunde des Transportunternehmens FedEx. Die Auswahlkriterien für die Samenspender sind bei dieser Samenbank besonders streng. Neben medizinischen Kriterien, die die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Bewerbers für die Samenspende absichern sollen, kommen diverse soziale Kriterien zur Anwendung. „[W]eniger als ein Prozent der Bewerber wird in die Kartei aufgenommen“.³¹ Im Jahre 2014 waren „230 Spender [...] für [die] Samenbank aktiv, ausschliesslich Studenten, die mindestens den Bachelorabschluss nach zweijährigem Studium erworben haben“.³² Besucht man die Internetseite der Cryobank, fühlt man sich wie in einer Art Online-Shop für den eigenen Nachwuchs. Auf der Startseite können sofort Samenspender gesucht werden; es kann nach den Kategorien Augen- und Haarfarbe sowie ethnische Zugehörigkeit gesucht werden. Hat man die Suche getan, gelangt man auf die Samenspenderprofile. Der ‚Donor 13678‘ wird beispielsweise folgendermassen beschrieben: „Super Sweetheart - This green-eyed gem of a guy blows us away with his exceptionally caring nature, great sense of humor, and cute personality. With his blond hair and tall, all-state football player build, you wouldn't guess that Donor 13678 is an Honor Roll and Dean's List scholar, but through his writing, you definitely can see a profound intelligence. Mature beyond his years, and now pursuing his graduate school degree in nursing, our staff members genuinely enjoy speaking with him due to his unique perspectives on life“.³³ Ausserdem kann man noch erfahren, dass Donor 13678 einen Masterabschluss in ‚Nursing, Physiology and Psychology‘ hat und sein Promi ‚Look-a-Like‘ der Hollywood-Schauspieler Eric Bana ist. Für eine realistischere Einschätzung des möglichen Aussehens des potentiellen Nachwuchses mit

²⁹ Gehring 2007: 61

³⁰ Bernard 2014: 106f.

³¹ ebd.: 108

³² ebd.: 108

³³ Online unter: <https://www.cryobank.com/Profile.aspx?donorNO=13678> (abgerufen am 11.03.2014).

dem Sperma dieses Spenders werden Kinderfotos des Spenders bereitgestellt. Für den Zugriff darauf muss man jedoch auf der Website als interessierter Kunde registriert sein.

Die exemplarische Bedeutung davon führt uns direkt zu Gehrings Aussage: „Fortpflanzungsmedizin macht nicht gesund, sondern sie produziert Nachwuchs, medizinisch optimal eingestellten Qualitätsnachwuchs an der Frau“.³⁴ Auch Hardt und Negris Thesen werden in Bezug auf dieses Beispiel fassbarer. Die modernen Reproduktionstechnologien führen zur „Inwertsetzung des Qualitätsproduktes Kind“.³⁵ Man muss sich bewusst werden, dass nicht nur die Paare, sondern auch die Gesellschaft ‚handelt‘, wo Fortpflanzung stattfindet – „dieses Phantasma ist der Kern aller Biopolitik. Im Zeichen der Vitalität des Kollektivlebens stellt ‚die Gesellschaft‘ daher Forderungen. Heute heissen diese Familien- oder aber Gesundheitspolitik. [...] Es soll optimiert werden, wie die bioökonomisch hochgerechnete Population der ‚Gattung‘ sich selbst im Medium der Individuen (re)produziert. Das fortpflanzungsmedizinisch aufgeklärte, zu fortpflanzungsmedizinischer ‚Verantwortung‘ angehaltene Paar ist daher in eine schizophrene Doppellogik gestellt: Es trifft einen intimen Entschluss – idealtypisch eine romantisch-aus-sich-selbst-heraus-fraglos fällige Entscheidung für Partner und Kind. Zugleich aber ist es angehalten, sich die Planungskriterien einer gesamtgesellschaftlichen biologischen Wohlfahrt zu Eigen zu machen“.³⁶ In diesem Zusammenhang spielt die Präimplantationsdiagnostik eine grosse Rolle. Durch dieses Verfahren ist es für die Eltern möglich, vor der Einpflanzung des Embryos zu erfahren, ob das Kind ‚gesund‘ zur Welt kommen wird. ‚Fehlerhaftes‘ Erbgut kann aussortiert werden. Die grosse Angst davor, ein Kind mit Behinderung zu zeugen, ist ein Symptom unserer biopolitischen Gegenwart im Empire. In Deutschland wurde das Verfahren im Jahre 2011 in einem begrenzten Masse zugelassen, in der Schweiz steht eine Abstimmung zur Zulassung im Juni 2015 bevor.³⁷ In England ist man in dieser Hinsicht schon so weit, dass durch die neue PGH-Technik Embryonen aussortiert werden können, „die selbst gesund sind jedoch als Überträger bestimmter Erbkrankheiten an die übernächste Generation in Frage kommen“.³⁸ Die biopolitische Entwicklung in Richtung der Ausmerzung von

³⁴ Gehring 2007: 62

³⁵ ebd.: 62

³⁶ ebd.: 61

³⁷ vgl. Markus Häfliger: *Volk soll gleich zweimal abstimmen*. In: Neue Zürcher Zeitung vom 24.11.2014. Online unter: <http://www.nzz.ch/schweiz/volk-soll-gleich-zweimal-abstimmen-1.18431428> (abgerufen am 11.03.2015)

³⁸ Gehring 2007: 62; vgl. Florian Rötzer (20.06.2006): *Das genetisch gesunde Kind*. Online unter: <http://www.heise.de/tp/artikel/22/22931/1.html> (abgerufen am 11.03.2015).

‚Volkskrankheiten‘ ist also in vollem Gange. Auch wenn die einzelnen Gesetzesvorstösse in dieser Hinsicht jeweils zu grossen emotionalen Debatten führen, scheinen die ökonomisch-politischen Interessen sich gegenüber den religiösen und ethischen Einwänden nach und nach durchzusetzen in Richtung des ‚Qualitätsnachwuchses‘. Betrachtet man den Versuch der Moralisierung der menschlichen Natur in einem medizinhistorischen Kontext, wird man zum Skeptiker in der Hinsicht, dass der schnellen biotechnologischen Entwicklung langfristig ethische und rechtliche Barrieren vorgeschoben werden: „Von den Anfängen der Impfung und den ersten Operationen am Herzen und am Gehirn, über die Organtransplantationen und künstliche Organe bis hin zur Gentherapie gab es immer wieder Diskussionen darüber, ob nicht nun mehr eine Grenze erreicht sei, an der auch medizinische Zwecke die weitere Technisierung des Menschen nicht mehr rechtfertigen könnten. Keine dieser Diskussionen hat die Technik gestoppt“.³⁹ Dem deutschen Bundespräsidenten bleibt in seiner Rede vom 18. Mai 2001 somit nichts anderes übrig als zu sagen: „Wer einmal anfängt, menschliches Leben zu instrumentalisieren, wer anfängt, zwischen lebenswert und lebensunwert zu unterscheiden, der ist auf einer Bahn ohne Halt“.⁴⁰

Man kann sich fragen, was zu dieser Entwicklung geführt hat. Der Begriff der Gesundheitsproduktion scheint für dieses Vorhaben dienlich. „Der eigentliche Wert, um den es geht, [ist] aber der steigernde, verbessernde, verlängernde Effekt auf der Ebene des biologischen Lebens selbst“.⁴¹ Habermas spricht von „den kollektiven Zielen von Gesundheit und Lebensverlängerung“.⁴² Dabei handelt es sich um nichts anderes als das Ziel der transhumanistischen Strömung, welche in Kapitel 4 näher behandelt wird. Die Grenze zwischen Gesundheitsproduktion und Heilung ist fliessend, genauso wie die die Grenze zwischen therapeutischen und verbessernden Eingriffen in die menschliche Natur. Das zeigt sich beispielsweise schon heute, wenn man die Lebenserwartungen von westlichen Staaten und Industriestaaten vergleicht. Die grossen Unterschiede sind nicht auf ein offizielles westliches Programm der Gesundheitssteigerung zurückzuführen, sondern sind Produkt der „individuellen Präferenzen von Marktteilnehmern“ in den westlichen Staaten, deren Kaufkraft dasjenige der Bewohner von Industriestaaten übersteigt.⁴³ Es ist kein Staatsprogramm,

³⁹ van den Daele 2000: 24f.,

⁴⁰ Johannes Rau: *Der Mensch ist jetzt Mitspieler der Evolution geworden*, in: FAZ vom 19. Mai 2001.

⁴¹ Gehring 2006: 18

⁴² Habermas 2013: 48

⁴³ vgl.ebd.: 39

sondern der Markt, der zu einer Art liberalen Eugenik führt.⁴⁴ Das hat zur Folge, dass gleichzeitig alle und niemand für diese Entwicklung in Richtung einer liberalen Eugenik verantwortlich sind. Die Aussage, dass Geld die Welt regiert, findet hier ihre eigentliche Bedeutung, denn nicht die Regierungen sind für die Instrumentalisierung der ‚Volksgesundheit‘ verantwortlich, sondern die Marktwirtschaft. Lemke drückt diesen Aspekt folgendermassen aus, wobei er die Grenze zwischen politischen und ökonomischen Interessen nicht in gleichem Masse zieht: „An die Stelle verordneter eugenischer Programme, die vor allem auf repressive Mittel zurückgriffen und deren Gegenstand die ‚Volksgesundheit‘ war, tritt eine Regierung der genetischen Risiken, die im Namen von Selbstbestimmung, Eigenvorsorge, Verantwortung und Wahlfreiheit auf eine Optimierung des individuellen Humankapitals zielt. Diese ‚genetische Gouvernamentalität‘ etabliert eine neue Körperpolitik, die uns anhält, mit dem eigenen Körper, der Gesundheit oder der ‚Lebensqualität‘ möglichst ökonomisch umzugehen“.⁴⁵

Um sich der enormen Tiefendimension dieses wirtschaftspolitischen Phänomens bewusst zu werden, lohnt sich nochmals ein Einbezug von Hardt und Negri. Es sind die biotechnologischen Entwicklungen, durch die „lebendige menschliche Körperstoffe wertvoll geworden [sind]. [...] Mittels der neuen Märkte scheint man tatsächlich technisch immer mehr in den Stand zu geraten, nicht den Körper *für Geld*, sondern den Körper *wie Geld*, gleichsam ‚physisch‘ zirkulieren zu lassen“.⁴⁶ Das hat für Hardt und Negri eine weitere Folge: Das Verhältnis von Natur und Kultur wird grundlegend verändert, falls man unter Natur alles meint, was dem Produktionsprozess bislang äusserlich war. „Biologische Ressourcen sind Gegenstand rechtlich-politischer Regulierungen, und vormals noch nicht erschlossene ‚natürliche‘ Bereiche werden für kapitalistische Verwertungsinteressen und industrielle Nutzungschancen geöffnet. Damit [wird] die Natur selbst in den ökonomischen Diskurs

⁴⁴ Dazu Prainsack 2005, S.87: „Durch die Vorstellung des Risikos eines bedrohten Gesamtkörpers werden Individuen regierbar. Das Bedrohungs-Szenario (‚wir haben ein demographisches Problem‘) verlangt von jedem einzelnen Teil des Kollektivs nach einer Antwort, die sich in diskursiven Ausprägungen und Handlungen niederschlägt. [...] Es bedarf keines kohärenten staatlichen Programmes zur Verbesserung der Gesundheit der bereits existierenden, oder gar zur ‚Züchtung‘ der ‚richtigen‘ Art neuer Bürger: Dies bleibt in der Verantwortung der Individuen. Ganz im Zeichen der von Michel Foucault beschriebenen Disziplinierungs- und Regulierungsgesellschaft, in der staatliche Interventionsmechanismen immer weniger unmittelbar und zentralisiert sind, liegt die Teilnahme am kollektiven Projekt der Nations-Reproduktion im Bereich der freien Willensentscheidung seiner Bürger“.

⁴⁵ Lemke 2000: 230

⁴⁶ Gehring 2006: 18

einbezogen“.⁴⁷ Es geht um die kommerzielle Erschliessung biologisch-genetischen Reichtums: „Frühere Stufen der industriellen Revolution führten maschinengefertigte Konsumgüter und später maschinengefertigte Maschinen ein, doch heute stehen wir vor maschinengefertigten Rohstoffen und Nahrungsmitteln – kurz maschinengefertigter Natur und Kultur“.⁴⁸ Diese Auflösungen von Grenzziehungen bedeuten für Hardt und Negri den Übergang von der Moderne zur Postmoderne – für Braidotti den Übergang vom Humanismus zum Posthumanismus. Damit stossen Hardt und Negri auf ähnliche Probleme wie sie sich für Braidotti stellen. „Wenn Ökonomie und Politik, Natur und Kultur tendenziell zusammenfallen, gebe es keinen externen Standpunkt des Lebens oder der Wahrheit mehr, der dem Empire entgegengestellt werden könnte“.⁴⁹ Ein Beispiel, das auf der Hand liegt, ist etwa der Umgang mit dem Brustkrebs, „der bis vor Kurzem noch ein schwerer Schicksalsschlag [war], der Mitleid erregte, ist heute eine Krankheit, für die man in bestimmten Grenzen selbst verantwortlich ist, da man sich auf genetische Prädispositionen hin testen lassen und sich gegebenenfalls präventiven chirurgischen Eingriffen unterziehen kann“.⁵⁰ „Wie Erhebungen in den USA zeigen, sind diese ‚virtuellen‘ Kranken [...] bereits in der Gegenwart mit sehr realen Formen genetischer Diskriminierung konfrontiert. So wird etwa Ehepaaren die Adoption von Kindern untersagt, wenn bei einem der Elternteile eine Disposition für eine genetische Krankheit vorliegt. Die ‚Behinderung‘ kann sich aber auch darin manifestieren, dass mit dem Hinweis auf eine eventuelle spätere Krankheit die Qualifikation für einen Arbeitsplatz abgesprochen und die Einstellung verweigert wird. Es kommt auch vor, dass Kranken- und Lebensversicherungen Verträge kündigen oder deren Abschluss verweigern, wenn bei ihren (potenziellen) Kunden durch Gentests eine Krankheitsdisposition festgestellt wurde“.⁵¹

Dies führt uns zurück zu Braidottis Muster traditioneller Diskriminierung im biotechnologischen Zeitalter. Ein bemerkenswertes Werk in dieser Hinsicht ist Vandana Shiva's *Biopiracy. The Plunder of Nature and Knowledge* aus dem Jahre 1997. „Was die gegenwärtige geschichtliche Epoche auszeichne, sei die Tatsache, dass das Ziel der kapitalistischen Plünderung nun nicht mehr nur die früheren Kolonien seien, sondern die

⁴⁷ Lemke 2007: 92

⁴⁸ Negri 2003: 282

⁴⁹ Lemke 2007: 93

⁵⁰ Weiss 2009: 48

⁵¹ Lemke 2000: 246

„neuen Grenzen“, die „natürlichen Ressourcen“, d.h. das menschliche Genom im Allgemeinen und die reproduktiven Kräfte der Frau im Besonderen“, so Braidottis Fazit zu Shiva's Werk.⁵² Biopiraterie ist bei Shiva verstanden als die ultimative Kolonialisierung des Inneren lebender Organismen. Dabei handelt es sich nicht nur um „die Biodiversität, also zahlreiche Arten die unseren Planeten bevölkern, sondern vorallem auch die kulturelle Diversität, da die Biopiraterie durch die Entwertung lokaler Wissenssysteme und lokaler Weltanschauungen auch das Kapital des menschlichen Wissens angreife. Die eurozentrischen Modelle wissenschaftlicher Rationalität und technologischer Entwicklung schaden der menschlichen Diversität“.⁵³ Hardt und Negri bezeichnen diesen Aspekt als Einheitsmaschinerie, da der menschliche Körper nicht mehr nur Produktionskraft ist, sondern zunehmend in seiner Materialität selbst zu Kapital wird. Wenn in einer Gesellschaft der Körper zunehmend zu Kapital verkommt, verschwindet alles, was bisher als ausserhalb der Gesetze der Ökonomie existierte. Diese Eingliederung der menschlichen Natur in ökonomische Werte – das ist die Einheitsmaschinerie. Eine Kritik an der biotechnologischen Formen der Diskriminierung muss somit zu einer Kritik an dem alles nivellierenden globalen Spätkapitalismus, dem Empire, werden.

3. Das Spannungsfeld der Bioethik zwischen Technophobie und Technoeuphorie

3.1 Das Problem der Bioethik

Die Bioethik ist eine angewandte Ethik, die sich mit biotechnologischen Folgen befasst. „Angesiedelt ist Bioethik in einer Übergangszone zwischen Wissenschaft und Gesellschaft: Sie ist mehr in politiknahen Gremien und Medien – Kommissionen, Ethikräten, Feuilletons – anzutreffen als in Hochschulforschung und Lehre. Und als Disziplin ist sie so jung wie ihr Name“.⁵⁴ Dabei überprüft die Bioethik nicht nur moralische Probleme technischer Entwicklungen, sondern spricht auch Empfehlungen aus. Doch die Bioethik sieht sich mit einem grossen Problem konfrontiert: Dem Relativismus. Denn jede ethische Empfehlung

⁵² Braidotti 2009: 121

⁵³ Braidotti 2009: 121; Ein Beispiel der Biopiraterie ist die Blutentnahme bei indigenen Völkern. Das Blut wird anschliessend auf DNA-Sequenzen überprüft, die bisher noch unbekannt waren. Ausserdem findet eine Plünderung von pflanzlichem Heilwissen indigener Völker statt. Proben von den Pflanzenstoffen werden im Labor untersucht und anschliessend patentiert. Vgl. dazu Frein, Michael/Meyer, Hartmut (2008), *Die Biopiraten - Milliarden-geschäfte der Pharmaindustrie mit dem Bauplan der Natur*. Berlin: Econ.

⁵⁴ Gehring 2006: 110

vertritt ein bestimmtes Menschenbild. In unserer modernen Wissenschaftskultur des Relativismus hat kein Menschenbild mehr einen absoluten Wahrheitsanspruch. Deshalb ist die Handlungsfähigkeit der Bioethik extrem eingeschränkt und muss sich oftmals mit langwierigen theoretischen Diskussionen begnügen, die der Realität des schnellen biotechnologischen Fortschritts oft einige Schritte hinterher hinken. Ausserdem hat sich durch die neuen Möglichkeiten der Kontrolle der menschlichen Natur ein Problemhorizont aufgemacht, der den Charakter eines Diskussionsstoppers aufweist: „Wer die Endlichkeit des Menschen verkennt oder den Menschen reduktionistisch denkt, der scheint so hoffnungslos zu sein, dass man mit ihm nicht diskutieren muss. Und wer es den Menschen verwehren möchte, dass sie Krankheiten und Behinderungen überwinden, wer sich der Ethik des Heilens und Helfens verweigert, an dessen guten Motiven muss man doch zweifeln“.⁵⁵ Es scheint fast, als ob die Konsequenzen und die unwahrscheinliche Breite der Handlungsmöglichkeiten des biotechnologischen Zeitalters noch nicht denken können. Innerhalb einer Lebenszeit haben sich technologische Türen geöffnet, die vorher ins Reich der Science-Fiction gehörten.

Das höchste Gut, das die Europäische Bioethik-Konvention vertritt, ist die Forschungsfreiheit. „Das Argument der Forschungsfreiheit münzt das Bild der fortschrittlicheren Zukunft um in einen politischen Dauerkredit für bestimmte Institutionen – und das Projekt einer Gattungsethik verlängert diese Linie“.⁵⁶ Damit hat das Versprechen des zukünftigen ‚Besseren‘ auch die Bioethik erreicht. Geradezu symptomatisch erscheint die Präambel der Europäischen Bioethik-Konvention: „Bekräftigend, dass die Fortschritte in Biologie und Medizin zum Wohl der heutigen und künftigen Generationen zu nutzen sind; betonend, daß internationale Zusammenarbeit notwendig ist, damit die gesamte Menschheit aus Biologie und Medizin Nutzen ziehen kann“.⁵⁷ „Eine solche Formel setzt das Fortschreiten von Biologie und Medizin voraus und bindet die Ethik an die wohlfahrtliche Nutzung der Erträge. Die Präambel ist Selbstverpflichtung und Selbstermächtigung in einem: Forschungsfreiheit muss wie Marktfreiheit stets zunächst gewährt worden sein, um dann *Nutzen* zu erreichen“.⁵⁸

⁵⁵ Düwell 2008: 132

⁵⁶ Gehring 2006: 126

⁵⁷ vgl. *Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin*. Online unter: <http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/164.htm> (abgerufen am 11.03.2015).

⁵⁸ Gehring 2006: 126f.

Die lautesten Stimmen der Bioethik sind damit im Namen der Forschungsfreiheit bemüht, dem biotechnologischen Fortschritt die Türen offen zu halten. Was für ein Menschenbild verbirgt sich dahinter? „So wie der Mensch die Reise zum Mond unternimmt, um den Weltraum zu erobern, so beschliesst er auch, die biologischen Grundlagen seines Daseins zu erforschen, um langfristig von den Erbkrankheiten befreit zu werden, den ‚Geisseln der Menschheit‘“.⁵⁹ Das Menschenbild dahinter ist gekennzeichnet durch die Befreiung von den „Ketten der Kontingenz und Zufälligkeit biologischer Natur“.⁶⁰ Im Hintergrund davon kann das Würdekonzept von Giovanni Pico della Mirandola genannt werden. An der einzigen Stelle, in der er Gott selbst zu Wort kommen lässt, sagt dieser zum Menschen: „Keinen bestimmten Platz habe ich dir zugewiesen, auch keine bestimmte äussere Erscheinung und auch nicht irgendeine besondere Gabe habe ich dir verliehen, Adam, damit du den Platz, das Aussehen und alle die Gaben, die du dir selber wünschst, nach deinem eigenen Willen und Entschluss erhalten und besitzen kannst. [...] Du wirst von allen Einschränkungen frei nach deinem eigenen freien Willen, dem ich dich überlassen habe, dir selbst deine Natur bestimmen. [...] Weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen habe ich dich geschaffen und weder sterblich noch unsterblich dich gemacht, damit du wie ein Former und Bildner deiner selbst nach eigenem Belieben und aus eigener Macht zu der Gestalt dich ausbilden kannst, die du bevorzugst. Du kannst nach unten hin ins Tierische entarten, du kannst aus eigenem Willen wiedergeboren werden nach oben in das Göttliche“.⁶¹ Diese Sichtweise wird von Biowissenschaftlern „offensiv vertreten, [...] von Transhumanisten bejubelt und von den Gegnern der Biotechnologie (vom Papst bis Greenpeace) kritisiert“.⁶² Pico's Thesen wurden von der katholischen Kirche schon zu seinen Lebzeiten als häretisch verurteilt. Einhergehend mit dieser Sichtweise ist eine materialistische und reduktionistische Auffassung des Menschen, „wonach der Mensch lediglich auf seine genetischen Strukturen festgelegt und zwangsläufig als genetisch determiniert angesehen“ wird.⁶³ „Der Mensch muss sich selbst und seine eigene Natur als beherrschbar denken, um sich heilen und verändern zu können“.⁶⁴ Diese Frage wird in den Sozial- und Kulturwissenschaften unter dem Stichwort der ‚Genetisierung‘ behandelt. Die amerikanische Zeitschrift *Nature Reviews Genetics*

⁵⁹ Düwell 2008: 130

⁶⁰ ebd.: 130

⁶¹ Giovanni Pico della Mirandola 1990: 5f.

⁶² Düwell 2008: 130

⁶³ ebd.: 131

⁶⁴ ebd.: 131

veröffentlichte 2005 den viel beachteten Bericht der beiden Bioethikerinnen Ruth Chadwick und Martha Maria Knoppers über die neuen Entwicklungen in der Bioethik. „In ihrem Text kommen die beiden Autorinnen zu dem Ergebnis, dass das Aufkommen neuer Biotechnologien und ihrer Anwendungen, namentlich Gentests und Biobanken, die Bioethik in den letzten zehn Jahren in zunehmendem Masse veranlasst habe, ihre alten, am Individuum ausgerichteten Grundsätze, allen voran den der ‚informierten Einwilligung‘, aufzugeben und sich mehr an der Gemeinschaft zu orientieren“⁶⁵: „We identify the new trends in ethics as reciprocity, mutuality, solidarity, citizenry and universality“⁶⁶. Man könnte dabei von einer kommunitaristischen Wende in der Ethik sprechen.⁶⁷ Anhand der beiden Beispiele der gescheiterten Biobank des *Islandic Health Sector Database*-Projekts und den Regelungen zur Reproduktionsmedizin in Israel zeigt Martin Weiss in dem Aufsatz *Die Auflösung der menschlichen Natur* diese kommunitaristische Wende in der Bioethik auf. Im Falle des isländischen Datenbankprojekts war das Ziel die Erfassung sämtlicher genetischer Daten aller isländischen Einwohner. Bei diesem Projekt war es bald nicht mehr möglich, „festzustellen, wessen Daten da gesammelt wurden, da es aufgrund der kolportierten grossen genetischen Homogenität der isländischen Bevölkerung nicht mehr möglich war, die Individuen hinter den genetischen Datensätzen, in die man sie aufgelöst hatte, zu identifizieren.“⁶⁸ „Was der Fall des isländischen Datenbankprojekts aufzeigt, ist die Tatsache, dass im Zeitalter von Gentechnik und Biobanken die Grenzen zwischen dem Individuum und der Bevölkerung, zwischen der Person, der Familie, der Population und selbst der Gattung zunehmend durchlässig werden und damit auch das klassische Konzept des autonomen und selbsttransparenten Subjekt ins Wanken gerät“⁶⁹.

„Ganz im Sinn von Foucaults ‚Mikrophysik der Macht‘ werden im Zeitalter der Biotechnologien die kommunitaristischen Ziele nicht mehr von einer zentralistisch organisierten souveränen Macht durchgesetzt, sondern auf dem Wege internalisierter Normen in den ‚Entscheidungen‘ einzelner Individuen realisiert. Die kommunitaristische Wende der

⁶⁵ Weiss 2009: 34; Die Europäische Bioethik-Konvention erlaubt die fremdnützige Forschung an nichteinwilligungsfähigen Menschen bei weit unklar und vage definiertem ‚Forschungsziel‘ und undefiniertem ‚minimalem Risiko‘ und ‚minimaler Belastung‘. Siehe Artikel 17: <http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/164.htm> (abgerufen am 11.03.2015).

⁶⁶ Chadwick; Knoppers 2005: 75

⁶⁷ vgl. Weiss 2009: 37

⁶⁸ vgl. Pállson, Gisli (2008): *The Rise and Fall of a Biobank. The Case of Iceland*. In: Gottweiss, Herbert (Hrsg.): *Biobanks. Governance in Comparative Perspective*. New York. S.41-56.

⁶⁹ Weiss 2009: 45

Bioethik und die zugleich zu beobachtende zunehmende Privatisierung der genetischen Risiken sind also keineswegs gegenläufige Entwicklungen, wie es vielleicht zunächst scheinen könnte, sondern zwei Aspekte ein und desselben Geschehens, das in dem durch Biotechnologien heraufbeschworenen neuen dialektischen Menschenbild wurzelt, das vorgibt, das Subjekt endgültig von der Natur zu emanzipieren, es dabei aber auf ethischer wie politischer Ebene destruiert⁷⁰. Herbert Gottweis spricht dabei von der ‚Molekularisierung‘ und der ‚Entkörperlichung‘ des menschlichen Körpers: „Die ‚Politik der aufgelösten Körper‘ scheint im Gegensatz zu stehen zur Beschwörung eines überkommenen Menschenbildes, das in den Datenspeichersystemen zeitgenössischer Biobanken verloren gegangen ist. Ethische Grundprinzipien wie die Vertraulichkeit und informierte Einwilligung lassen sich nicht mit grossen Biobankenprojekten vereinbaren, die zeitlich wachsende Zielsetzungen verfolgen, die oftmals zum Zeitpunkt der Einrichtung der Datenbank noch nicht einmal bekannt sind. In gewisser Weise hat das Verschwinden der Körper im System der Biobanken die Frage nach dem Verschwinden des modernen Bürgers bzw. Patienten, wie wir ihn bisher kannten, aufgeworfen“⁷¹. Es ist anzumerken, dass die Auflösung des Subjekts in den Biobanken eine weitere Folge hat. „[D]ie Biotechnologien beschränken sich nicht darauf, den Menschen auf die Materialität seiner Gene zu reduzieren, sondern gehen zunehmend dazu über, diese Moleküle in immaterielle Wahrscheinlichkeiten möglicher Genexpressionen aufzulösen“⁷². Das *Human Genome Project* hat gezeigt, dass es äusserst schwierig ist, von gewissen Genen auf bestimmte Eigenschaften zu schliessen. Die Sichtweise der klassischen Genetik, ‚ein Gen – ein Protein – eine Funktion‘, hat sich nach heutigem Stand der Forschung in ‚ein Gen – viele Proteine, ein Protein – viele Funktionen‘ verwandelt.⁷³ „Das Genom ist heute kein festgeschriebenes faktisches ‚Programm‘ mehr, sondern nur mehr ein Hinweis auf Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, die überdies durch äussere Umstände, sprich den jeweiligen ‚Lebensstil‘, beeinflusst werden können. Die Biologie des Menschen ist im ‚postgenomischen Zeitalter‘ also kein Schicksal mehr – um einen bekannten Satz Simone de Beauvoirs umzuwandeln -, sondern ein Risiko“⁷⁴. Dabei handelt es sich um den Spielraum der Risiken, den sich die Biopolitik zu kontrollieren angeschickt hat. „Nach dem Fall des autonomen Subjekts und dem Aufkommen des materiellen-immateriellen Körpers der

⁷⁰ Weiss 2009: 37

⁷¹ Gottweis 2008: 34

⁷² Weiss 2009: 46

⁷³ vgl. Keller 2001: 90

⁷⁴ Weiss 2009: 47f.

Biotechnologien scheint das neue Prinzip der Bioethik die Gemeinschaft zu sein, freilich nicht autonomer selbsttransparenter Individuen, sondern eher eine Gemeinschaft von Diskursen und internalisierten Normen, in der Fremdbestimmung und Selbstregierung sich nicht mehr scharf gegeneinander abgrenzen lassen“.⁷⁵ Das Beispiel, welches Weiss in diesem Zusammenhang nennt, sind die Regelungen der Reproduktionsmedizin in Israel, „die implizit auf die Stärkung des Kollektivkörpers abzielen. [Diese] sind offensichtlich nicht das Produkt zentralistisch organisierter Institutionen, sondern vielmehr das Produkt diffuser Diskurse innerhalb der israelischen Gesellschaft“.⁷⁶ Diese Stärkung des biologischen Kollektivkörpers, wie Kapitel 1 zeigt, ist nicht auf Israel beschränkt, sondern findet überall dort statt, wo die technischen und finanziellen Ressourcen vorhanden sind. Zusammenfassend fragt Weiss: „In dem Augenblick, in dem die Biotechnologien sich anschicken, das autonome Subjekt in einen materiellen-immateriellen Körper aus biologischen Molekülen und statistischer Wahrscheinlichkeiten aufzulösen, vollzieht sich innerhalb der Bioethik eine Wende weg vom personenzentrierten Autonomieprinzip hin zur Gemeinschaft und dem Prinzip der Solidarität. Aber was für eine Gemeinschaft ist das, wenn die Individuen, aus denen sie gebildet werden, sich selbst gewissermassen aufgelöst haben, zumindest in dem Sinne, dass sie keine autonomen Entscheidungen mehr treffen, sondern lediglich Elemente im System einer weitverzweigten ‚Mikrophysik der Macht‘ darstellen?“

3.2 Die Verstummung religiöser Moral

Die 2013 mit dem Georg-Büchner Preis ausgezeichnete Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff hielt am 2. März 2014 am Staatsschauspiel Dresden eine Rede mit dem Titel *Von der Machbarkeit. Die wissenschaftliche Bestimmung über Geburt und Tod* in der sie aus der Sicht von christlichen Moralvorstellungen die Reproduktionstechnologien scharf kritisierte. Vor ihr bot die Dresdner Rede unter anderen auch Günter Grass oder Christa Wolf eine Plattform, beides SchriftstellerInnen die sich stets gesellschaftspolitisch positionierten. Lewitscharoffs Rede stiess auf grosse Empörung und bietet sich an als Beispiel, wie christliche Moralvorstellungen im heutigen gesellschaftspolitischen Diskurs aufgenommen werden. Ihre Rede beginnt sehr persönlich und intim. Sie berichtet von ihrem Vater, der sich erhängte, als sie elf war, ihrem schlechten Verhältnis zu ihrer Mutter und dem Krebstod ihrer Grossmutter. Der erste Teil der Rede dreht sich um den Tod. Über den Krebstod ihrer sehr religiösen

⁷⁵ Weiss 2009: 52

⁷⁶ ebd.: 50

Grossmutter sagt Lewitscharoff: „Als es auf den Tod zuing, kam keine Klage über ihre Lippen. Ihre einzige Sorge galt uns, denen, die zurückbleiben würden. Für sich selbst war sie zuversichtlich, dass es ihr irgendwann vergönnt sei, das Himmelreich zu erlangen. Sie versprach, bei Jesus ein Wort für mich einzulegen, strich mir sanft über den Kopf, starb zuversichtlich und ruhig, ohne ein erschreckendes Sterbetheater aufzuführen. Was bei mir selbst als religiöse Bindung bis heute haften geblieben ist, verdanke ich der Erziehung meiner Grossmutter, die – soweit ein Mensch dies zu sein vermag – ein guter Mensch gewesen ist“.⁷⁷ Auch den Tod ihrer Mutter erlebte Lewitscharoff mit. Für diesen hat sie jedoch weit weniger einführende Worte übrig: „Das Todestheater meiner Mutter war ungeheuerlich. [...] Meine Mutter starb als rebellische Wutperson. Steckelesdünn, kraftlos, auf Minuten schon dem Tode nahe gerückt, bäumte sich in ihrem Bett auf, packte alles, was auf ihrem Nachttisch stand und warf es gegen ein Kruzifix an der Wand, röchelte tief und verschied“.⁷⁸ Doch die furchtbarste Vorstellung des Todes bringt Lewitscharoff mit dem Tod einer achtundachtzigjährigen Freundin in Zusammenhang, bei der „ein aufwendiges Reanimationstheater aufgeführt“ würde.⁷⁹ Ein Kampf um Leben und Tod im Spital, bei dem technische Gerätschaften im Spiel sind, ist für Lewitscharoff eine Schreckensvorstellung. Den medizinischen Fortschritt relativiert sie trotzdem: „Dem inzwischen staunenswert entwickelten medizinischen Wissen, den äußerst raffinierten Techniken, die dabei zur Anwendung kommen, verdanken wir sehr viel. Nicht nur eine erhebliche Verlängerung unseres Lebens, sondern auch ungleich schonendere Verfahren, wenn Eingriffe an unseren Körpern nötig sind. [...] Aber er [der Fortschritt] hat wie so manches Neue und Gute auch seinen Pferdefuß. Die ärztliche Kunst wird, wenn es im höheren Alter eigentlich ans Sterben geht, häufig noch immer mit großem Aufwand betrieben, gerade so, als könne sie sich nie und nimmer damit zufrieden geben, dass der Mensch nun mal sterben muss“.⁸⁰ Es ist die „Apparatemedizin“, deren Lewitscharoff den Kampf ansagt. Hinter der Medizin, die den Leidensdruck mindert und bei Schmerzen betäuben kann, steht Lewitscharoff, doch die beiden Einschnitte Geburt und Tod sind für sie als schicksalhaft zu akzeptieren: „Mir kommt eher die Vorstellung, dass ich Herrin über mein Schicksal wäre, reichlich absurd vor. Ganz einfach, mein Schicksal liegt in Gottes Hand

⁷⁷ Rede online unter: http://www.staatsschauspiel-dresden.de/download/18986/dresdner_rede_sibylle_lewitscharoff_final.pdf (abgerufen am 11.03.2015) - S.4. Die Rede wird im weiteren Text mit der Sigle L und Seitenzahl abgekürzt zitiert.

⁷⁸ L, 5

⁷⁹ L, 5

⁸⁰ L, 6

und nicht in meinen Händen“.⁸¹ Darauf kommt Lewitscharoff über die Geburt im Kontext der Reproduktionstechnologien zu sprechen. Die Worte, die sie dabei verwendet, erscheinen beleidigend und ihre Ansichten sind radikal. Sie beginnt mit ihrer Erleichterung darüber, dass sie ihre Herkunft nicht selbst einem reproduktionsmedizinischen Verfahren verdankt: „Ich bin im Übrigen auch froh, nicht der Onanie und darauf folgenden komplexen medizinischen Machinationen meine Existenz zu verdanken, sondern auf herkömmlichen Vereinigungswegen gezeugt worden zu sein, mögen diese nun glücklich oder unglücklich gewesen sein“.⁸² „Lewitscharoff argumentiert konservativ im wahrsten Sinne des Wortes: Das Althergebrachte gilt ihr als ‚normal‘, davon Abweichendes wird als widerwärtig abqualifiziert“.⁸³ Dafür bezieht sie sich auf die bisherige menschliche Geschichte: „Wie verstörend muss es für ein Kind sein, wenn es herausbekommt, welchen Machinationen es seine Existenz verdankt. Das Gemachtwordensein auf künstlichen Wegen ist etwas anderes für die zu Verrücktheiten neigende Vorstellungskraft als das Gezeugt- und Geborenssein auf die übliche Weise, wie sie seit Jahrtausenden vorkommt und in den Schöpfungsmythen bearbeitet und verhandelt wird“.⁸⁴ Im Hintergrund dieser Aussage steckt ein zutiefst essentialistisches Menschenbild. Lewitscharoff betrachtet weder den geschlechtlichen Körper, noch geschlechtliche Praktiken als diskursiv erzeugt. „Die Anatomie des Körpers wird als Begründung für normalisierende gesellschaftliche Optionen ins Feld geführt“.⁸⁵ Allein der heterosexuelle Geschlechtsakt soll nach Lewitscharoff bestimmen, wer Kinder in die Welt setzen und erziehen darf. Wer einen anderen Ursprung hat bezeichnet Lewitscharoff in ihrer Rede gar als „Halbwesen“: „Ich übertreibe, das ist klar, übertreibe, weil mir das gegenwärtige Fortpflanzungsgemurkse derart widerwärtig erscheint, dass ich sogar geneigt bin, Kinder, die auf solch abartigen Wegen entstanden sind, als Halbwesen anzusehen. Nicht ganz echt sind sie in meinen Augen, sondern zweifelhafte Geschöpfe, halb Mensch, halb künstliches Weißnichtwas. Das ist gewiss ungerecht, weil es den Kindern etwas anlastet, wofür sie rein

⁸¹ L, 7

⁸² L, 10; Auch bei späteren Beschwichtigungsversuchen ändert Lewitscharoff an dieser Aussage nichts. Sogar das unglückliche Zeugungsvorkommnis der Vergewaltigung genießt bei ihr einen höheren Status als eine künstliche Zeugung: „Wenn Menschen mit technischen Hilfsmitteln erzeugt werden können, wenn sie ihre Existenz nicht einfach dem Liebesakt, der Gnade, dem Zufall (oder im schlimmsten, zutiefst verstörenden Fall einer Vergewaltigung) verdanken, ist die Verantwortung, die insbesondere der Mutter aufgebürdet wird, riesig“. Sibylle Lewitscharoff: *Schicksal oder Eigensucht*. In: Neue Zürcher Zeitung vom 14.03.2014, S. 23

⁸³ Schuchter 2014: 269

⁸⁴ L, 11

⁸⁵ Schuchter 2014: 270

gar nichts können. Aber meine Abscheu ist in solchen Fällen stärker als die Vernunft“.⁸⁶ Damit aberkennt Lewitscharoff den ‚Produkten‘ dieser illegitimen Fortpflanzung den Subjektstatus. Sie schürt damit die altbekannte Angst, „die Technologien könnten das Geschäft der Fabrikation von Personen übernehmen, mit dem Risiko, dass der Mensch nichts weiter sein wird, als eine technisch erzielte Wirkung“.⁸⁷ Das geht so weit, dass Lewitscharoff die Reproduktionsmediziner als Herr und Frau Frankenstein benennt und den Vorgang der künstlichen Zeugung als abscheulich bezeichnet: „Frau Doktor und Herr Doktor Frankenstein, die weithin geschätzten Reproduktionsmediziner, haben ein sauberes Arztkittelchen an und werkeln nicht mit brodelnden Glaskolben und in einer mit giftigen Dämpfen erfüllten mittelalterlichen Bogenhalle. Es geht dabei sehr rein und fein und überaus vernünftig zu. Der Vorgang selbst ist darum nichts weniger als abscheulich“.⁸⁸ Auch auf die PID kommt Lewitscharoff zu sprechen, wobei sie hier einen Punkt anspricht, der sich in der vorliegenden Untersuchung bestätigt: „Ganz, ganz kompliziert wird die pränatale Diagnostik, wenn es deutliche Hinweise darauf gibt, dass ein Kind mit schwerem körperlichen Schaden geboren werden wird. Einer schwangeren Frau wird in so einem Fall eine wahrhaft fürchterliche Entscheidung aufgebürdet. Entscheidet sie sich trotz der ärztlichen Warnungen für ein missgebildetes Kind, hat sie nicht nur ein kompliziertes, anstrengendes Leben vor sich, weil ein solches Kind eine viel umfassendere Fürsorge benötigt als ein gesundes, sie bekommt es obendrein mit einer scheeläugigen Gesellschaft zu tun, in der die Leute hinter vorgehaltener Hand einander zuraunen: So etwas ist heute aber wirklich nicht mehr nötig!“⁸⁹ Bei diesem Argument handelt es sich um die kommunitaristische Wende, die sich in der Bioethik vollzieht und zur Verinnerlichung eines Verantwortungsgefühls für die Zeugung von ‚gesundem‘ Nachwuchs gegenüber der Gesellschaft führt. Hand in Hand mit dieser Entwicklung gehen die Samenbanken. Lewitscharoff spielt vorallem auf die amerikanischen Varianten an, in denen der Wunschnachwuchs im Katalog ausgewählt wird: „Grotesk wird es aber spätestens in anderen, inzwischen durchaus zahlreichen Fällen, in denen sich Frauen Spermien aus einem Katalog verschaffen, worin die Rasse und gewisse körperliche Merkmale und soziale Eigenschaften des anonymen Samenspenders verzeichnet sind, oder in denen sich lesbische Paare ein Kind besorgen, indem entweder ebenfalls ein anonymer Spender oder ein naher Verwandter der Freundin der künftigen Mutter herangezogen wird, um sein Sperma

⁸⁶ L, 13

⁸⁷ Butler 2011: 25

⁸⁸ L, 11

⁸⁹ L, 10

abzuliefern“.⁹⁰ Es folgt die Unterstellung: „Am Schönsten wäre es für diese Frauen gewiss, man könnte den Samen selbst auch noch künstlich erzeugen und mit einem im Voraus definierbaren Bündel an erwünschten Merkmalen ausstatten, was bisher noch nicht möglich ist“.⁹¹

Lewitscharoffs Rede stiess auf grosse Kritik. In einem offenen Brief bezeichnet der Chef dramaturg des Staatsschauspiels Dresden die Rede als „verachtend“, „abwertend“ und „gefährlich“. Zudem entstamme sie einem „beängstigenden Menschenbild“.⁹² Der ausschliesslich negative mediale Tenor auf Lewitscharoffs Aussagen zeigt den „starken Wandel der gesellschaftlich dominanten Meinung zu dieser Thematik in den letzten zwanzig Jahren“.⁹³ Lewitscharoffs Verteidigungen, dass sie als „Einzelne“, und „in Dresden nicht als Vorsitzende einer Ethikkommission gesprochen“ habe, gehen in diesem kollektiven Wechsel ethischer Werte unter. Tatsächlich hat die Theologie in der Entwicklung der Bioethik eine ganz wesentliche Rolle gespielt. „Viele Vertreter des Faches haben ihre Karriere als Theologen begonnen. Viele Institute für Bioethik sind an theologischen Fakultäten gegründet worden“.⁹⁴ So hatte die Kirche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch eine grosse gesellschaftliche Autorität, „und auch wenn säkulare Menschen die Kirche weltfremd fanden, so war sie doch eine wichtige moralische Instanz“.⁹⁵ Doch diese Autorität ist heute mit der zunehmenden Säkularisierung verschwunden. Die Theologen in den Ethikräten sind durch Philosophen ersetzt worden. Und der aktuelle Papst Franziskus, auch wenn er in seiner Progressivität allgemein als sympathisch wahrgenommen wird, erntet ausserhalb der katholischen Gemeinde bloss ein müdes Lächeln, wenn er die Abtreibung als „verabscheuungswürdiges Verbrechen“ bezeichnet.⁹⁶

Dostojewskijs Satz, wonach, wenn Gott tot ist, alles erlaubt sei, gewinnt in dieser Hinsicht zunehmend an Aktualität. Auch dem grossen Denker Friedrich Nietzsche waren die Konsequenzen seines Satzes ‚Gott ist tot‘ bewusst. Sein Werk *Also sprach Zarathustra* war

⁹⁰ L, 12

⁹¹ L, 12

⁹² vgl. Offener Brief, online unter: http://www.staatsschauspiel-dresden.de/download/18987/offener_brief_von_robert_koall.pdf (abgerufen am 11.03.2015).

⁹³ Schuchter 2014: 275

⁹⁴ Düwell 2008: 160

⁹⁵ ebd.: 160

⁹⁶ *Rede zur Lage der Welt: Papst sieht Abtreibung als Teil der ‚Wegwerfkultur‘*. In Spiegel vom 13.01.2014. Online unter: <http://www.spiegel.de/panorama/leute/papst-franziskus-kommentiert-abtreibungen-als-schrecklich-a-943245.html> (abgerufen am 11.03.2014).

Nietzsches Antwort auf die säkularisierte Moderne, in der wir uns heute befinden und wird in der vorliegenden Untersuchung in Kapitel 4.3 näher besprochen.

3.3 Die Aufgabe der Philosophie

In einer modernen Rezeption von Nietzsche und Dostojewskij sagt Volker Gerhardt über die Politik (in unserem Falle die Biopolitik): „[D]ie Möglichkeit zu politischem Handeln hat der Mensch nur unter der extremen Bedingung eines Rückzugs der Götter“, denn in diesem Falle erfolgt „die Hütung der menschlichen Herde [...] ausschliesslich durch den Menschen selbst“.⁹⁷ Die Selbstermächtigung des Menschen steht in engem Zusammenhang mit den neuen, durch die Biotechnologien eröffneten Möglichkeiten, die ihn zum Schöpfer seiner selbst machen. „Die Reaktionen von Seiten der Philosophie auf diese biotechnologische Radikalisierung des humanistischen Emanzipationsprojektes lassen sich grob in zwei Hauptstränge einteilen. Auf der einen Seite stehen konservative Technophobiker, die den Verlust des Wesens des Menschen befürchten. Auf der anderen Seite progressive Technoeuphoriker, die sich von den neuen technischen Manipulationsmöglichkeiten die endgültige Befreiung des Menschen von den Fesseln der Natur versprechen“.⁹⁸ Die Argumente hinter diesen Positionen sind Gegenstand des nächsten Kapitels.

Durch die kommunitaristische Wende in der Bioethik wurde diese als Gattungsethik entschlüsselt, welche sich in die Tradition des Empires der Biomacht einordnet. Damit muss eine Kritik der biopolitischen Entwicklung der menschlichen Natur in Richtung eines sinnentleerten, nivellierten und rein von marktwirtschaftlichem Wert durchzogenen Qualitätsmenschen ausserhalb der Ethik stattfinden. Dies ist die Aufgabe der Philosophie. Dafür wird die jüngste philosophische Debatte in dieser Hinsicht zugezogen, welche den Transhumanismus, Jürgen Habermas, Peter Sloterdijk und den stetigen Verweis auf Friedrich Nietzsche beinhaltet.

⁹⁷ Gerhardt 2001: 135

⁹⁸ Weiss 2009: 38f.

4. Züchtung, *soft eugenics*, Transhumanismus und der Menschenpark – die Debatte in der Philosophie

4.1 Die Sloterdijk-Debatte

Dass man sich in gefährliche Wasser begibt, wenn man Nietzsches Reden über Züchtung und den Übermenschen in einen Kontext mit dem gegenwärtigen biotechnologischen Zeitalter setzt, zeigt die im Jahre 1999 nach Sloterdijks Vortrag *Regeln für den Menschenpark* entfachte mediale Debatte, in die auch Jürgen Habermas involviert war. In Frankreich wurde der öffentliche mediale Schlagabtausch als Sloterdijk-Habermas-Skandal bekannt.⁹⁹ In seiner Rede postuliert Sloterdijk im Sinne von Heidegger das Ende des Humanismus, welcher bisher die Funktion hatte, das ‚Wilde‘ der Menschen zu ‚zähmen‘. Sloterdijk begreift die Geschichte des Humanismus als die „Domestikation des Menschen“: „Dass die Domestikation des Menschen das grosse Ungedachte ist, vor dem der Humanismus von der Antike bis in die Gegenwart die Augen abwandte – dies einzusehen genügt, um in tiefes Wasser zu geraten“.¹⁰⁰ Damit begreift Sloterdijk ‚Menschenproduktion‘ bzw. Menschenmanipulation nicht als neues Phänomen, welches sich durch die modernen biotechnologischen Möglichkeiten verwirklichen lässt, sondern war immer schon Realität in der Menschheitsgeschichte. Die Triebkräfte für die Menschenproduktion waren immer Bildung und Erziehung. Diese Sichtweise stammt aus Sloterdijks aufmerksamer Nietzsche-Lektüre, denn dieser hat in etlichen Passagen seines Werkes die Züchtung im Sinne von „jemandem etwas anerziehen“ verwendet.¹⁰¹ So wird die Schrift bei Sloterdijk zum Zuchtmittel: „Gewiss war das Lesen eine menschenbildende Grossmacht – und sie ist es, in bescheidenen Dimensionen, noch immer; das Auslesen jedoch – wie auch immer es sich vollzogen haben mag – war stets als die Macht hinter der Macht im Spiel. [...] Die Schriftkultur selbst hat bis zu der kürzlich durchgesetzten allgemeinen Alphabetisierung scharf selektive Wirkungen gezeitigt; sie hat ihre Wirtsgesellschaften tief zerklüftet und zwischen den literaten und den illiteraten Menschen einen Graben aufgeworfen, dessen Unüberbrückbarkeit nahezu die Härte einer Spezies-

⁹⁹ Zu den medialen Ereignissen in Anschluss an Sloterdijks Vortrag siehe: <http://www.kreisbogen-dermetaphysik.de/sloterd.htm> (abgerufen am 11.03.2015).

¹⁰⁰ Sloterdijk 2014a: 43

¹⁰¹ Vgl. Nietzsche JGB 5, 219; JGB 5, 194; NF 11 36[34], 564. Zu diesem philologischen Befund siehe Schank 2000: 16. Schank vertritt die These, dass Nietzsches Reden von einem ‚höheren Typus‘, der ‚Erhöhung des Menschen‘, oder dem ‚Übermenschen‘ im Kern nicht „darwinistische oder auf Vererbung bezogene Ideen“ sind.

Differenz erreichte“.¹⁰² Menschenproduktion ist bei Sloterdijk demnach ein Resultat aus einem Prozess von intimen Verschränkungen von Züchtung, Zähmung und Erziehung – „in einem Betrieb freilich, der sich weitgehend unsichtbar zu machen wusste und der unter der Maske der Schule das Projekt Domestikation zum Gegenstand hatte“.¹⁰³ Aus diesem Grund gebraucht Sloterdijk auch den Begriff des *Menschenparks*. „Menschen sind selbsthegende, selbsthütende Wesen, die – wo auch immer sie leben – einen Parkraum um sich erzeugen. In Stadtparks, Nationalparks, Kantonalparks, Ökoparks – überall müssen Menschen sich eine Meinung darüber bilden, wie ihre Selbsthaltung zu regeln sei“.¹⁰⁴ Die Methoden dieser Selbsthaltung, oder Selbst-Domestikation bezeichnet Sloterdijk als die Anthropotechniken.¹⁰⁵ Er fasst damit diesen Begriff deutlich weiter als Hans-Jürgen Charwat, für den das Ziel der Anthropotechnik die ideale Abstimmung von Maschinen und technischen Einrichtungen auf die Bedürfnisse des Menschen beinhaltet. Nach Charwat ist das wesentliche Anliegen der Anthropotechnik die ideale, Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit bringende Gestaltung der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine.¹⁰⁶ Der höhere Abstraktionsgrad in dem Sloterdijk und Nietzsche denken macht durchaus Sinn, denn schon in Platons *Politeia* finden sich Passagen, die sich mit Techniken der Fortpflanzung und kontrollierten Aufzucht von Kindern befassen.¹⁰⁷ Es wird davon ausgegangen, dass in Sparta die öffentliche Aufzucht der Kinder und die Tötung schwacher und missgebildeter Nachkommen tatsächlich praktiziert wurden.¹⁰⁸ Neben der Bildung, der Prothetik, der Athletik und der Kosmetik bedeuten die aufkommenden biotechnologischen Manipulationsmöglichkeiten für Sloterdijk keine Zäsur in der Menschheitsgeschichte. Sie sind bloss ein weiteres Mittel der menschlichen Selbst-

¹⁰² Sloterdijk 2014a: 43f.

¹⁰³ ebd.: 41

¹⁰⁴ ebd.: 48f.; Am 11. Oktober 2014 fanden auf dem Bundesplatz in Bern die Miss-Schweiz Wahlen statt. Eine kleine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten demonstrierte dabei gegen den ‚Frauenzoo‘. Die DemonstrantInnen wurden abgeführt und mussten sich auf dem Polizeiposten komplett entblößen. Später wurden sechs DemonstrantInnen DNA Proben abgenommen – das ist reine Biomacht in ihrem transparentesten Sinne. Dieses Jahr findet der kommerzielle Anlass der Miss-Schweiz Wahlen nicht mehr auf dem Bundesplatz statt, wie dies eigentlich geplant wäre – ein kleiner Sieg für die AktivistInnen und ein grosses Zeichen gegen die Kommerzialisierung des schweizerischen Bundesplatzes. – Adrian Müller: *Nach Protesten: Miss-Schweiz Wahl kehrt Bern den Rücken*. In: Der Bund vom 07.03.2015. Online unter: <http://www.derbund.ch/bern/stadt/Nach-Protesten-MissSchweizWahl-kehrt-Bern-den-Ruecken/story/17258417> (abgerufen am 11.03.2015).

¹⁰⁵ Vgl. dazu das Kapitel *Kunst am Menschen*. In den *Arsenalen der Anthropotechnik* in Sloterdijk 2014b: *Du musst dein Leben ändern*. In diesem Kapitel zeigt Sloterdijk diverse Beispiele von Anthropotechniken über die gesamte Menschheitsgeschichte auf.

¹⁰⁶ Vgl. Charwat 1994

¹⁰⁷ Zur Geschichte des Züchtungsbegriffs siehe Gehring 2006: 154ff.

¹⁰⁸ Vgl. Gehring 2006: 156

Domestikation. Die Passage, die dazu führte, dass Sloterdijks Rede zum Menschenpark in den Medien skandalisiert wurde, war folgende: „Ob aber die langfristige Entwicklung auch zu einer genetischen Reform der Gattungseigenschaften führen wird – ob eine künftige Anthropotechnologie bis zu einer expliziten Merkmalsplanung vordringt; ob die Menschheit gattungsweltweit eine Umstellung vom Geburtenfatalismus zur optionalen Geburt und zur pränatalen Selektion¹⁰⁹ vollziehen können – dies sind Fragen, in denen sich, wie auch immer verschwommen und nicht geheuer, der evolutionäre Horizont vor uns zu lichten beginnt“.¹¹⁰ Diese Fragen, die durchaus als suggestiv betrachtet werden können, bewegten den Journalisten Thomas Assheuer zu einer doch völlig neben dem Thema vorbei gezielten Zusammenfassung von Sloterdijks Rede in der ZEIT vom 2. September 1999: "Mit einem Paukenschlag möchte Sloterdijk die Feindseligkeiten zwischen Philosophie und Naturwissenschaften beenden, um Wissen und Geist, Philosophie und Naturwissenschaften zu versöhnen. Ihm schwebt eine demokratiefreie Arbeitsgemeinschaft aus echten Philosophen und einschlägigen Gentechnikern vor, die nicht länger moralische Fragen erörtern, sondern praktische Maßnahmen ergreifen. Diesem Elitenverbund fällt die Aufgabe zu, mithilfe von Selektion und Züchtung die genetische Revision der Gattungsgeschichte einzuleiten. So wird Nietzsches schönster Traum bald wahr: die Zarathustra-Fantasie vom Übermenschen."¹¹¹ Wenn Sloterdijk in der Nachbemerkung seiner veröffentlichten Rede den medialen Diskurs im Anschluss an diese als den „Einbruch des Boulevards ins Feuilleton“¹¹² bezeichnet, kann ihm nur zugestimmt werden, denn weder vom Übermenschen, noch von einem biopolitischen Programm war in Sloterdijks Ausführungen die Rede. Sloterdijk fragt bloss, ob in Zukunft *Regeln für den Menschenpark* nötig sein könnten, aber Vorschläge für derartige Regeln finden sich in seinem Vortrag keine. Diese Regeln müssten rigide sein, ausserhalb eines ethischen Konsenses – vielleicht war diese Erkenntnis der Auslöser für die grossen Schlagzeilen.¹¹³ Assheuer begeht in seiner Aussage den viel gemachten Fehlschluss, dass durch ‚genetische Revision‘ die Gattungsgeschichte oder das Projekt der Kultur verändert werden könne. Die Eingriffsmöglichkeiten in die menschliche Natur haben jedoch nichts mit der epigenetisch-kulturellen Koevolution des Menschen zu tun. Es gibt kein ‚Gen für Moral‘ und mit

¹⁰⁹ Sloterdijk ergänzt hier in der Veröffentlichung der Rede: „Allgemeiner gesprochen: zur Manipulation biologischer Risiken“. Sloterdijk 2014a: 46

¹¹⁰ Sloterdijk 2014: 46ff.

¹¹¹ Thomas Assheuer: *Die Zarathustra-Fantasie*. In: ZEIT vom 02.09.1999. Online unter: http://www.zeit.de/1999/36/199936.sloterdijk1_.xml (abgerufen am 11.03.2015).

¹¹² Sloterdijk 2014: 57

¹¹³ vgl. Gehring 2006: 181

gentechnischen Methoden kann nur die menschliche Biologie, nicht aber die menschliche Kultur, beeinflusst werden.¹¹⁴

In einem Interview des Tagesspiegels vom 7. März 2001 konkretisierte Sloterdijk seine Thesen über allfällige Regeln für den Menschenpark. In dem Schema zwischen (Bio)technophobikern und (Bio)technoeuphoriker, lassen Sloterdijks Aussagen über die Präimplantationsdiagnostik und den gentechnologischen Möglichkeiten darauf schliessen, dass er die Entwicklungen auf diesen Feldern als unabdingbar und mit einer gesunden Portion Optimismus sieht. Damit reiht sich Sloterdijk nicht in die in der Philosophie vorherrschende technopessimistische Tradition ein. Auf die Frage nach der Menschenwürde und der Integrität antwortet Sloterdijk: „Man redet von der eigenen Integrität des behinderten Lebens, von einem Recht auf Unvollkommenheit, vom Recht gezeugt und nicht gemacht zu werden. In solchen Formulierungen stecken zum Teil sympathische Ideen, aber sie sind mit einer problematischen Tendenz zur Kapitulation vor dem Vorgefundenen verknüpft. Bei allem Respekt vor der Theologie: Die Natur ist als solche schon ein einziger Nachbesserungsprozess und zugleich ein Prozess, der zahllose Gen-Kopierfehler weitertransportiert. Ich lehne die theologische Verklärung von Erbkrankheiten ab, ich glaube nicht an den Gott, der Hasenscharten schuf. Natürlich kann ich es verstehen, wenn viele es skandalös finden, dass demnächst an Embryonen oder schon an der Keimbahn therapeutische Verbesserungen versucht werden sollen. Aber es ist mindestens genauso skandalös, dass überhaupt missgebildete Kinder aus der Hand der Evolution hervorgehen“.¹¹⁵ Damit statuiert sich Sloterdijk für den gentechnologischen Status Quo. Weiter konkretisiert Sloterdijk, was er in seiner Rede zum Menschenpark als das „Unbehagen in den Macht der Wahl“ bezeichnete, welches dazu führt, dass es „bald eine Option für Unschuld sein [wird], wenn Menschen sich explizit weigern, die Selektionsmacht auszuüben, die sie faktisch errungen haben“.¹¹⁶ „Es werden sich verschiedene Stile von Elternschaft herausbilden. Manche werden wollen, dass die Fortpflanzung vom Schleier des Nichtwissens bedeckt bleibt, andere werden sich mit Möglichkeiten der genetischen Vorsorge intensiv befassen. Die Theorie und Praxis der biologischen Vormundschaft gewinnt an Umfang. Das ist seit der Einführung der

¹¹⁴ Vgl. dazu <http://www.kreisbogen-der-metaphysik.de/sloterd.htm> (abgerufen am 11.03.2015).

¹¹⁵ Peter Sloterdijk im Interview: „Ich glaube nicht an den Gott, der Hasenscharten schuf“. In: Tagesspiegel vom 07.03.2001. Online unter: <http://www.tagesspiegel.de/politik/peter-sloterdijk-im-interview-ich-glaube-nicht-an-den-gott-der-hasenscharten-schuf/209014.html> (abgerufen am 11.03.2015).

¹¹⁶ Sloterdijk 2014a: 44

Kontrazeptiva ein Trend in unserer Kultur. Die Fürsorge wird auf einen Bereich ausgedehnt, der bisher nicht erreichbar war, weil die technischen Prämissen nicht gegeben waren. Naive Elternschaft wird schwieriger¹¹⁷. In diesem Zusammenhang sagt Sloterdijk weiter: „Die Verhütung von schwersten Erbkrankheiten [...], sobald sie medizinisch möglich wird, ist keine heillose Machenschaft, sondern ein Ausdruck von Verantwortlichkeit. Es gibt Grenzsituationen, in denen die Eltern als aufgeklärte Vormünder über die Lebenszumutung als solche entscheiden müssen. Daran führt kein Weg mehr vorbei“¹¹⁸. Sloterdijs Antwort auf die Frage, ob die Politik festlegen kann, darf oder muss, welche Behinderten abgetrieben werden dürfen, entpuppt ihn als Optimist in Bezug auf die Umsetzung der biotechnologischen Möglichkeiten: „Die Politik kann, darf, muss tun, was sie kann, aber sie tut es nie mehr allein. Sie wird umgeben sein von einer Gesellschaft aus Beratern. Alle Entscheidungen entstehen in Diskussionen, sie bleiben eingebettet in Checks and Balances. Unsere Gesellschaft ist so komplex geworden und so reich an Hemmungs- und Kompensationsmechanismen, dass wirklich große Dummheiten kein langes Leben haben“¹¹⁹.

4.2 Jürgen Habermas' Zukunft der menschlichen Natur

Sloterdijk beschuldigte Habermas in einem offenen Brief mit dem Titel *Die Kritische Theorie ist tot* als den verborgenen Kommunikator und Drahtzieher hinter den journalistischen Angriffen nach seinem Vortrag zum Menschenpark.¹²⁰ Diese Beschuldigungen bleiben bis heute unbewiesen, doch wenn man Habermas' 2001 erschienenes Buch *Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik* liest, entpuppt sich dieser als Vertreter einer (biotechno-)pessimistischen Sichtweise, die nicht mit Sloterdijs Optimismus zu vergleichen ist. Habermas befürchtet, dass „der Eingriff in die genetische Ausstattung des Menschen die Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere die der liberalen Demokratie untergraben könnte [...]. Für Habermas besteht die Gefahr, dass durch die Ersetzung der zweckfreien ‚Naturwüchsigkeit‘ des Menschen durch das zielorientierte Herstellen eines Menschen mit ganz bestimmten Eigenschaften durch Dritte dessen Fähigkeit

¹¹⁷ Peter Sloterdijk im Interview: „Ich glaube nicht an den Gott, der Hasenscharten schuf“. In: Tagesspiegel vom 07.03.2001. Online unter: <http://www.tagesspiegel.de/politik/peter-sloterdijk-im-interview-ich-glaube-nicht-an-den-gott-der-hasenscharten-schuf/209014.html> (abgerufen am 11.03.2015).

¹¹⁸ ebd.

¹¹⁹ ebd.

¹²⁰ Peter Sloterdijk: *Die Kritische Theorie ist tot*. In: ZEIT vom 09.09.1999. Online unter: http://www.zeit.de/1999/37/199937.sloterdijk_.xml (abgerufen am 11.03.2015).

zu freiem, d.h. selbstbestimmtem Handeln verloren geht“.¹²¹ Habermas verweist in diesem Zusammenhang auf Hannah Arendts Ausführungen zur „Natalität“ des Menschen als Voraussetzung seines Handelns. Arendt schreibt in *Vita activa*: „Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst einen neuen Anfang zu machen, d.h. zu handeln“.¹²² Gerade aber diese Fähigkeit, einen neuen Anfang zu machen durch freies Handeln, „gehe aber verloren, wenn ich mich selbst nicht mehr als naturwüchsig erführe, sondern als Produkt fremder Idealvorstellungen“.¹²³ Die grosse Frage, um die es Habermas geht, ist, ob sich Kinder, deren biologische Ausstattung durch biotechnologische Selektionsmöglichkeiten durch die Eltern ‚ausgewählt‘ wurde, noch als alleinige Autoren ihrer Handlungen begreifen können. Bei Sloterdijk, wo Kultur automatisch immer schon Züchtung ist, stellt sich diese Frage nicht. Habermas hingegen, sieht in biologisch manipulierten Individuen nicht mehr freie und gleichberechtigte Subjekte vor dem neutralen Bezugspunkt der Natur. Für ihn lässt „die gentechnische Entwicklung im Hinblick auf die menschliche Natur anthropologisch tief sitzende kategoriale Unterscheidungen zwischen Subjektivem und Objektivem, Gewachsenem und Gemachtem unscharf werden“.¹²⁴ Es steht nichts minder als die Grundlage der liberalen Demokratie auf dem Spiel: „Für Habermas steht der Mensch heute so vor der politischen Wahl, sich entweder der selbstmanipulativen Möglichkeiten, die ihm die Biotechnologien eröffnen, zu enthalten oder aber seine Autonomie, und damit die Grundlage der liberalen Demokratie, abzuschaffen“.¹²⁵

Vergleicht man die Positionen der beiden Philosophen Sloterdijk und Habermas, kann man die Konklusion ziehen, dass sich nach Sloterdijk die ‚Gattung‘ längst schon auf einen technisch-barbarischen Konsens versteht, während Habermas für einen moderaten ‚Alarmismus‘ bzw. vernunftgeleitetes Misstrauen gegenüber den Biotechnologien plädiert.¹²⁶ Beide Theoretiker weisen die „liberalistische Optik“ zurück; Sloterdijk fordert Regeln für den

¹²¹ Weiss 2009: 40

¹²² Arendt 2001: 18

¹²³ Weiss 2009: 40; „Wenn der Heranwachsende von dem Design erfährt, das ein anderer für den merkmalsverändernden Eingriff in die eigene genetischen Anlagen entworfen hat, kann – in der objektivierenden Selbstwahrnehmung – die Perspektive des Hergestelltheins die des naturwüchsigen Leibseins überlagern“ (Habermas 2014: 94).

¹²⁴ Habermas 2013: 121

¹²⁵ Weiss 2009: 40f.

¹²⁶ vgl. Gehring 2006: 180

Menschenpark, die Habermas' Ruf nach einer Gattungsethik zum Verwechseln ähneln.¹²⁷ Gehring bezeichnet diese abstrakten Vorhaben als abenteuerlich: „Anzunehmen, die Fiktion der Selbstregierung – ‚unsere‘ Entscheidung über die Art, wie ‚wir‘ leben – könne noch die Frage einer rationalen Autorisierung zur politischen Disposition über die Physis der Anderen mittels einer ‚Ethik‘ positiv beantworten, ist ein Abenteuer.“¹²⁸ Dass dieses Vorhaben im Grunde zu einer kommunitaristischen Ethik führt, die den biopolitischen und kommerziellen Interessen bloss in die Hände spielt, hat Kapitel 3 gezeigt. Gehring betrachtet in dieser Hinsicht die gegenwärtige Situation in den USA. Dort kursiert in wenig elaborierter Form der Begriff des *soft eugenics*, welcher „kleine – vorzugsweise biomedizinische – Angebote wie die vorgeburtliche Merkmalsauswahl auf genetischer Basis, ‚personalisierte‘ Medikation [und] selektive Techniken der Lebensverlängerung“ bezeichnet.¹²⁹ „Der gemeinsame Nenner dieser Angebote ist, dass sich aus ihnen gleichsam in der Addition vieler kleiner durch Konsum dokumentierter Plebiszite eine Art ungeführter Politik, eine Politik ohne politische Entscheidung ergibt. Der Ausdruck *soft* zeigt eine Entwicklung an, die der Rede vom ‚Menschenpark‘ wie auch der unangenehmen Vokabel der ‚Züchtung‘ den Boden entzieht – und zwar auf eine ganz andere Weise als die philosophischen Zerrissenheiten je könnten, für die der Züchtungsdiskurs steht.“¹³⁰ Sloterdijks Benutzung des Züchtungsbegriffs in Bezug auf den Menschenpark skandalisiert das Problem der Menschengzucht. Benutzt man hingegen die Semantik der *soft eugenics* wird die „schleichende Biologisierung des Alltags“ intensiviert und ent-skandalisiert.¹³¹ Die Medien, die die Aussagen von Sloterdijk zur Züchtung skandalisieren, wirken ihrer Empörung somit kontra-produktiv entgegen. Es besteht die Gefahr, dass das ‚Züchten‘ bald an keinerlei Notwendigkeitsgrenzen mehr stossen, „die Einheit, eine Praxis zu sein, verlieren und von daher auch kein ‚Züchten‘ mehr sein“ wird.¹³² Habermas hütet sich davor, den Begriff der Züchtung zu verwenden und spricht im Sinne der *soft eugenics* immer von merkmalsverändernden Eingriffen. Sloterdijk setzt auf die Evidenz, welche die Menschengzucht einen moralisch-politischen Skandal sein lässt. „Die Semantik der Züchtung hatte diese Evidenz immer im Blick. Mit der affirmativen oder ironisch-

¹²⁷ vgl. Gehring 2006: 180

¹²⁸ ebd.: 181

¹²⁹ ebd.: 182

¹³⁰ ebd.: 182

¹³¹ vgl. ebd.: 182f.; „Wo nur die Biologie zählt, kann das Individuum sein Verhalten von der Fortpflanzungsfunktion lösen. Bis auf kleine ‚Opfer‘, die Einwilligung in die genetische und/oder reproduktionsmedizinische Operation, kann der Einzelne scheinbar von den alten Härten der Menschengzucht freigestellt werden“ (ebd.: 176).

¹³² ebd.: 183

kritischen Rede von *soft eugenics* steht sie nun in Frage. Was eine – philosophische? theoretische? praktische? politische? – Tragödie war, könnte nicht mehr skandalisierbar sein“.¹³³ Ohne ‚Zucht‘ ist kein direkter Bezug zur Moral, zur Ethik oder zur Politik mehr gegeben, was einer „neuen Kühle des Planens und Zugreifens“ den Boden bereitet.¹³⁴

4.3 Nietzsche und technoeuphorische Transhumanismus

Als dritten Philosophen, der seine Relevanz in Bezug auf Zukunftsentwicklungen der menschlichen Gattung bis heute wahren konnte, wird Friedrich Nietzsche ins Feld geführt. „Nietzsches Verdacht gegen alle humanistische Kultur dringt darauf, dass Domestikationsgeheimnis der Menschheit zu lüften. Er will die bisherigen Inhaber der Züchtungsmonopole – die Priester und Lehrer, die sich als Menschenfreunde präsentierten – beim Namen und ihrer verschwiegenen Funktion nennen und einen weltgeschichtlich neuartigen Streit zwischen verschiedenen Züchtern und verschiedenen Züchtungsprogrammen lancieren. Dies ist der von Nietzsche postulierte Grundkonflikt aller Zukunft: der Kampf zwischen den Kleinzüchtern und den Grosszüchtern des Menschen – man könnte auch sagen zwischen Humanisten und Superhumanisten, Menschenfreunden und Übermenschenfreunden“.¹³⁵ Nietzsches Übermensch stellt bei diesem Projekt das Mass aller Dinge dar. „Das Emblem Übermensch steht in Nietzsches Überlegungen nicht für den Traum von einer schnellen Enthemmung oder einer Evasion ins Bestialische – wie die gestiefelten schlechten Nietzsche-Leser der 30er Jahre wähten. Der Ausdruck steht auch nicht für die Idee einer Rückzüchtung des Menschen zum *status* vor der Haustier- und Kirchenzeit. Wenn Nietzsche vom Übermenschen spricht, so denkt er ein Weltalter tief über die Gegenwart hinaus“.¹³⁶ An derartige Gedankengänge, die über mehrere Jahrhunderte wertvoll sein sollen, sind wir uns heute nicht mehr gewohnt, da sie stets einen religiösen Beigeschmack haben. Sloterdijk hütet sich folglich davor, darüber zu spekulieren, in welche Richtung sich Nietzsche die ‚Höherzüchtung‘ der Menschheit vorstellte. Man befindet sich auf wesentlich sichereren Pfaden, wenn man herausarbeitet, was Nietzsche mit dem Konzept des Übermenschen *nicht* gemeint hat. Deshalb lohnt sich eine Überprüfung der futuristischen, philosophischen Denkrichtung des Transhumanismus, welche auch ein Weltalter tief über die

¹³³ ebd.: 183

¹³⁴ ebd.: 177

¹³⁵ Sloterdijk 2014a: 40

¹³⁶ ebd.: 40f.

Gegenwart hinaus denkt. Die Überwindung der „biologischen, genetischen und intellektuellen Grenzen, die [den] Fortschritt einschränken“, steht auf dem Programm.¹³⁷

Als Transhumanisten bezeichnen sich eine lose Gruppe von Philosophen und Wissenschaftler, deren Fokus auf einer medizinischen und technologischen Verbesserung des menschlichen Lebens liegt. Das ultimative Ziel des Transhumanismus wird von Max More, einem der ersten transhumanistischen Denker, folgendermassen beschrieben: „Transhumanism is a class of philosophies of life that seek the continuation and acceleration of the evolution of intelligent life beyond its currently human form and human limitations by means of science and technology, guided by life-promoting principles and values“.¹³⁸ Dabei handelt es sich um nichts anderes als die Promotion dessen, was Gehring als ‚der steigende, verbessernde, verlängernde Effekt auf der Ebene des biologischen Lebens selbst‘ bezeichnet. Gewissermassen ist die transhumanistische Position noch etwas radikaler, da sie zum Erreichen dieses Zieles nicht die rein biologische Manipulation des Körpers, sondern auch dessen Verschmelzung mit der Technik in Betracht zieht.¹³⁹ Die gegenwärtige schnelle biotechnologische Entwicklung geschieht ganz im Sinne der transhumanistischen Ziele, deshalb mussten deren Anhänger bis heute noch nicht zu Aktivisten werden. Vielmehr können sie sich zurücklehnen und Bücher über die drohende Machtübernahme der Maschinen schreiben, so wie Nick Bostrom, bekennender Transhumanist und Direktor des 2005 gegründeten Oxford Future of Humanity Institutes.¹⁴⁰ Es ist anzumerken, dass Bostrom auch Ethiker ist.

Ob und inwiefern Nietzsches Philosophie mit den transhumanistischen Zielen in Verbindung gebracht werden kann, war im Jahre 2010 Debatte im *Journal of Evolution and Technology*. Viele Sätze in Nietzsches *Also sprach Zarathustra* schreien nach einer Missinterpretation: „Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt die Ebbe dieser grossen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehn, als den

¹³⁷ Zit. nach: www.transhumanismus.de/bibliothek/grundsatz/extropische-grundsätze.html (abgerufen am 11.03.2015).

¹³⁸ More 1990: 6f.

¹³⁹ vgl. dazu die Transhumanistische Erklärung im Anhang

¹⁴⁰ Oskar Piegsa: *Künstliche Intelligenzen: Sie kommen um zu herrschen*. In: Spiegel vom 15.01.2015. Online unter: <http://www.spiegel.de/kultur/literatur/nick-bostroms-superintelligenz-bei-suhrkamp-a-1011341.html> (abgerufen am 11.03.2015); Bostrom prophezeit das ‚Ende‘ unserer Spezies auf den Zeitraum zwischen 2040 und 2075.

Menschen überwinden?“¹⁴¹ Diese Frage impliziert zum einen Pico's Definition des Menschen, der zwischen der Entartung ins Tierische und der Wiedergeburt nach oben ins Göttliche wählen kann, zum anderen nimmt sie den transhumanistischen Anspruch der ‚Überwindung‘ des Menschen vorweg. So sagt Max More, der sich direkt von Nietzsche beeinflusst sieht, in einem simplen Statement zu zwei seiner einflussreichen Essays¹⁴² in der transhumanistischen Debatte: „Since they were themselves influenced by some of Nietzsche's core ideas, the direct connection between transhumanism and Nietzsche is established“.¹⁴³ Bostrom hingegen argumentiert, dass Nietzsches Philosophie nur oberflächlich mit dem transhumanistischen Gedankengut in Verbindung gebracht werden könne.¹⁴⁴ Der deutsche Nietzsche-Forscher Stefan Sorgner wiederum argumentiert gegen Bostrom und wirft diesem vor, Nietzsche aus politischen Gründen nicht mit dem Transhumanismus assoziiert sehen zu wollen. Dies aufgrund von Nietzsches zum Teil anhaltenden schlechten Ruf als angeblicher Vordenker des Dritten Reichs.¹⁴⁵ Sorgner glaubt „entscheidende Gemeinsamkeiten zwischen dem Posthumanen und Nietzsches Übermenschen auf einer fundamentalen Ebene“ zu erkennen.¹⁴⁶ Sorgner ist zuzustimmen, wenn er sagt, dass sowohl Nietzsche und auch die Transhumanisten eine Weltanschauung haben, „die sich entscheidend von der traditionellen christlichen oder einer auf ererbten christlichen Werten beruhende Weltanschauung unterscheidet“.¹⁴⁷ Ob Sorgners Folgerung, dass der Übermensch ein Posthumaner im Sinne des transhumanistischen Traumes darstellt, keinem Fehlschluss erliegt, das muss näher überprüft werden: „Höhere Menschen wollen sich ständig selbst überwinden, um bezüglich der unterschiedlichen, bei Menschen zu verbessernden Eigenschaften stärker zu werden, so dass letztendlich der Übermensch entstehen kann. Im transhumanen Denken wird der Übermensch als der Posthumane bezeichnet“.¹⁴⁸

Dass Nietzsches Schriften für viele Zwecke instrumentalisiert werden können, zeigt ein abenteuerlicher Text von Volker Caysa. Dieser wendet Nietzsches Aussagen zur Sklaven- und Herrenmoral auf die beiden Positionen des Körperfuturismus und des Körperkonservativismus an. Er glaubt damit einen Sklavenaufstand in der Körperethik durch

¹⁴¹ Z 4: 14

¹⁴² More, 1990: "*Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy*" und More, 1990: "*The Principles of Extropy*"

¹⁴³ More 2010: 2

¹⁴⁴ vgl. Bostrom 2005: 4

¹⁴⁵ Sorgner 2009: 127

¹⁴⁶ ebd. 127

¹⁴⁷ ebd. 131

¹⁴⁸ ebd. 136

die Körperkonservativen – Habermas könnte als Vertreter dieser Position aufgezählt werden - aufdecken zu können. Die Gegenposition der Körperfuturisten, unter welche die Transhumanisten fallen, sind nach Caysa die Körperverachtenden. Sie sind die Barbaren, die den Körper erbarmungslos instrumentalisieren und ihn durch die Anwendung von biotechnologischen Verbesserungen stählern wollen. Damit sind sie nach Caysa die Vertreter der Herrenmoral. Die Körperkonservativen hingegen, achten den Körper und nehmen somit die damit verbundenen Schwächen, Krankheiten und Behinderungen als naturgegeben in Kauf. Dadurch erklären sie die, von den Körperfuturisten angestrebte ultimative Gesundheit, für unnatürlich und abnormal und wollen durch moralische Mittel den krankheitsanfälligen ‚schwachen‘ Menschen als Norm festlegen. Damit sollen sie nach Caysa die Anhänger der unfreien Sklavenmoral im Sinne Nietzsches sein.¹⁴⁹ Bei dieser Argumentation, die in sich schlüssig ist, werden einzelne Passagen von Nietzsche aus dem Kontext gezogen und dadurch instrumentalisiert. Dies ist das häufigste Symptom, welches bei den diversen Fehllektüren von Nietzsches Texten auftritt und auch oftmals in den Zeitungsartikeln der Printmedien für Verwirrung sorgt.¹⁵⁰ Dass sich Nietzsche nicht als Ahnherr von körperfuturistischen und transhumanistischen Ideen nennen lässt, wie etwa auf dem Wikipedia-Artikel über den Transhumanismus spekuliert wird, soll im Folgenden aufgezeigt werden.¹⁵¹

Die Erkenntnis, die aus Caysas Text gezogen werden kann, ist die Einordnung der Transhumanisten in die Kategorie der Körperfuturisten und somit ihre Betitelung als die Körperverachtenden. Zum Ziel haben sie die rücksichtslose biotechnologische Optimierungsgestaltung des menschlichen Körpers, oder auch des Leibes, um Nietzsches Terminologie anzuwenden. Menschliches Leiden soll dadurch überwunden werden.¹⁵² Im *Zarathustra* findet sich eine Passage, die die Verächter des Leibes anspricht:

„Den Verächtern des Leibes will ich mein Wort sagen. Nicht umlernen und umlehren sollen sie mir, sondern nur ihrem eignen Leibe Lebewohl sagen — und also stumm werden.

„Leib bin ich und Seele“ — so redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden?

¹⁴⁹ vgl. Caysa 2009: 175

¹⁵⁰ Siehe etwa den ZEIT Artikel vom 2. September 1999, mit dem Titel *Der Philosoph Peter Sloterdijk fordert eine gentechnische Revision der Menschheit*. Darin wird „Nietzsches schönster Traum“, die „Zarathustra-Fantasie des Übermenschen“ mit der „genetischen Revision der Gattungsgeschichte“ durch Selektion und biologischer Züchtung in Verbindung gebracht.

¹⁵¹ Online unter: <http://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanismus> (abgerufen am 11.03.2015).

¹⁵² vgl. Transhumanistische Erklärung, Punkt 1 (siehe Anhang).

Aber der Erwachte, der Wissende sagt: Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem; und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe.

Der Leib ist eine grosse Vernunft, eine Vielheit mit Einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Heerde und ein Hirt.

Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du „Geist“ nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner grossen Vernunft.

„Ich“ sagst du und bist stolz auf diess Wort. Aber das Grössere ist, woran du nicht glauben willst, — dein Leib und seine grosse Vernunft: die sagt nicht Ich, aber thut Ich.

Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber Sinn und Geist möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende: so eitel sind sie.

Werk- und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ihnen liegt noch das Selbst. Das Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes.

Immer horcht das Selbst und sucht: es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ich's Beherrscher.

Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser — der heisst Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er.

Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit. Und wer weiss denn, wozu dein Leib gerade deine beste Weisheit nöthig hat?

Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge. „Was sind mir diese Sprünge und Flüge des Gedankens?“ sagt es sich. Ein Umweg zu meinem Zwecke. Ich bin das Gängelband des Ich's und der Einbläser seiner Begriffe“.

Das Selbst sagt zum Ich: „hier fühle Schmerz!“ Und da leidet es und denkt nach, wie es nicht mehr leide — und dazu eben *soll* es denken.

Das Selbst sagt zum Ich: „hier fühle Lust!“ Da freut es sich und denkt nach, wie es noch oft sich freue — und dazu eben *soll* es denken.

Den Verächtern des Leibes will ich ein Wort sagen. Dass sie verachten, das macht ihr Achten. Was ist es, das Achten und Verachten und Werth und Willen schuf?

Das schaffende Selbst schuf sich Achten und Verachten, es schuf sich Lust und Weh. Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine Hand seines Willens.

Noch in eurer Thorheit und Verachtung, ihr Verächter des Leibes, dient ihr eurem Selbst. Ich sage euch: euer Selbst selber will sterben und kehrt sich vom Leben ab.

Nicht mehr vermag es das, was es am liebsten will: — über sich hinaus zu schaffen. Das will es am liebsten, das ist seine ganze Inbrunst.

Aber zu spät ward es ihm jetzt dafür: — so will euer Selbst untergehn, ihr Verächter des Leibes.

Untergehn will euer Selbst, und darum wurdet ihr zu Verächtern des Leibes! Denn nicht mehr vermögt ihr über euch hinaus zu schaffen.

Und darum zürnt ihr nun dem Leben und der Erde. Ein ungewusster Neid ist im scheelen Blick eurer Verachtung.

Ich gehe nicht euren Weg, ihr Verächter des Leibes! Ihr seid mir keine Brücken zum Übermenschen! —

Also sprach Zarathustra.¹⁵³

Zuerst zeigt Nietzsche in dieser Passage die Differenz zwischen dem naiven Kind, das noch Leib und Seele *ist*, gegenüber den Erwachten und Wissenden, welche sich in ihrem Leib nur noch materialistisch wahrnehmen und für die die Seele zum blossen Wort als etwas an dem real existierenden Leib verkommen ist - eine Sichtweise die sich in den heutigen Naturwissenschaften durchgesetzt hat. Danach spricht Nietzsche vom Geist, der in seiner Philosophie bloss den Platz der ‚kleinen Vernunft‘ einnimmt. Der Geist, oder das Ego, das ‚Ich‘ sagt, ist der ‚grossen Vernunft‘, welche der lebendige Körper ist und ‚Ich‘ tut, untergeordnet. Das kann man so verbildlichen, dass beispielsweise unter starken Schmerzen nicht mehr das Ego, oder das ‚Ich‘ durch den freien Willen handelt, sondern nur noch der lebendige Körper, der sich unter seinen Schmerzen windet. Die gegenteilige Situation ist der Flow-Zustand, in dem man komplett in einer Tätigkeit aufgeht und der Tätigkeitsrausch gewissermassen passiv wahrgenommen wird, als ob er unabhängig vom Einfluss des Willens ganz von sich selbst vor sich gehen würde – ein Zustand, der oftmals mit einem grossen Lustgefühl verbunden ist. Das ‚Selbst‘, welches Nietzsche als unbekannter Weiser und mächtiger Gebieter bezeichnet, setzt sich aus der kleinen und der grossen Vernunft zusammen. Es ist die Symbiose von Ego und lebendigem Körper und somit stärker als das Subjekt, welches durch den freien Willen handelt. Durch diese Sichtweise des Menschen wird dessen Leib gegenüber dem Materialismus extrem aufgewertet, denn den körperlichen Affekten wie Schmerz und Lust kommt eine grössere Weisheit zu, als sie rein geistig von der ‚kleinen Vernunft‘ je erreicht werden könnten. Die Zustände Lust und Leiden erfüllen die Funktion, dass der Geist überhaupt *denkt*. Diese nietzscheanische Weisheit wird auf dem Feld der Neurowissenschaften, welche den Leib gegenüber dem Bewusstsein und dem Geist

¹⁵³ Z 4: 39ff.

extrem abwerten, breitwillig ignoriert. Um Nietzsches Erkenntnisse weiter zu verbildlichen, kann das Beispiel der Meditation zugezogen werden. Bei der buddhistischen Meditation wird die ‚kleine Vernunft‘ bzw. das Ego ausgeschaltet, um in einen Zustand des Nicht-Denkens zu kommen. Die Trennung von Subjekt und Objekt bzw. die Ego-Körper Spaltung wird überwunden. In der Terminologie Nietzsches erlebt man dadurch nach dem Ausschalten der kleinen ‚Werk- und Spielzeuge Sinn und Geist‘ den ‚mächtigen Gebieter des Selbst‘ in einer nicht versprachlichten Form. Der Effekt der Meditation wird deshalb oft als ‚grosse Stille‘ oder ‚Einssein‘ beschrieben. Der bekannte Religionsphilosoph Alan Watts betonte in seinen Vorträgen stets, dass man nicht willentlich meditieren kann, und dass die Meditation auch kein Ziel und keinen Zweck erfüllt. Willen und Zweck sind nämlich stets Produkte der ‚kleinen Vernunft‘, die bei der Meditation ja ausgeschaltet werden. Meditation ist demnach nicht etwas, das man macht, sondern das *passiert*, ganz unabhängig von jeglicher Einflussnahme. Unsere grosse Mühe mit dieser Vorstellung als westliche Menschen liegt darin, dass bei uns der berechnende Geist und das Ego bzw. die ‚kleine Vernunft‘ längst die Kontrolle übernommen haben. Mit Nietzsche gesprochen sind wir der Eitelkeit von Sinn und Geist erlegen, die uns zu überreden versuchen, sie seien aller Dinge Ende. Wir haben grosse Mühe damit, Schmerz und Leid stoisch als Teil unseres ‚Selbst‘ zu akzeptieren. Auch der Tod hat in unserer abendländischen Gesellschaft eine negative Konnotation, weshalb unsere ‚kleine Vernunft‘ alles tut, um ihn künstlich hinauszuschieben. Aus der Sicht Nietzsches macht uns das zu ‚wunderlichen Apotheker-Seelen‘: „Tod. - Durch die sichere Aussicht auf den Tod könnte jedem Leben ein köstlicher, wohlriechender Tropfen von Leichtsinn beigemischt sein - und nun habt ihr wunderlichen Apotheker-Seelen aus ihm einen übel-schmeckenden Gift-Tropfen gemacht, durch den das ganze Leben widerlich wird!“¹⁵⁴ Nietzsche wäre angewidert von unserer heutigen Aspirin- und Schmerztabletten-Gesellschaft, denn diese zeugt von einer Kontrollsucht der ‚kleinen Vernunft‘ gegenüber der Weisheit der ‚grossen Vernunft‘ des lebendigen Körpers. Damit sind grosse Teile unserer Gesellschaft im Sinne Nietzsches schon zu ‚Verächtern des Leibes‘ geworden, die sich dem natürlichen Leben und der Erde zürnen. Resultat davon sind die transhumanistischen Fantasien von der Überwindung von Leid und Tod, aber auch die realen biopolitischen Massnahmen zur Steigerung der ‚Volksgesundheit‘. Interessanterweise hängt die Entwicklung der Machtübernahme der ‚kleinen Vernunft‘, die für die Bestrebungen der Kontrolle über die

¹⁵⁴ WS 2: 695

Natur verantwortlich ist, in unseren Breitengraden stark mit unserer Informationsgesellschaft zusammen. Durch die ständige Informationsflut befinden wir uns in einem Zustand, in dem der Geist die ganze Zeit berieselt wird, was dazu führt, dass wir durch die nie endenden Ablenkungen die Weisheit der ‚grossen Vernunft‘ unseres lebendigen Körpers desensibilisieren. Evidenz für diesen Zustand ist auch die komplette Veräusserlichung der Persönlichkeit auf den sozialen Netzwerken und das Bedürfnis stets alles erlebte zu teilen. Das Ego war noch nie so stark entwickelt, wie in der westlichen Moderne. Ironischerweise führt die gesteigerte Ego-Wahrnehmung zu einer verminderten Körperwahrnehmung, was die Leute erst empfänglich für die Bevormundung der biopolitischen Steigerungsmassnahmen der ‚Volksgesundheit‘ macht. Uns wird gewissermassen Symptom und Heilmittel von aussen aufgeschwätzt. In Werbungen für Medikamente gegen Erkältungen sieht man immer zuerst die Verbildlichung von vagen Symptomen, worauf das Medikament gezeigt wird, meist verbildlicht als eine Art Wunderheilmittel – nur so ist die Pharmaindustrie möglich. Daraus soll nicht gefolgert werden, dann Nietzsche *prinzipiell* gegen jegliche Art von Behandlungen und Prothetik war. Er selbst schaffte sich aufgrund seiner zunehmenden Blindheit im Jahre 1881 eine Hanse’sche Schreibkugel an, ein ‚High-Tech‘ Gerät zu seiner Zeit.¹⁵⁵

Bereits in dem Buch *Unzeitgemässe Betrachtungen* fordert Nietzsche eine ‚Gesundheitslehre des Lebens‘. Diese soll die Funktion erfüllen, die körperfeindliche abendländische Vernunft, die den Leib gegenüber dem Bewusstsein abwertet, zu überwinden und in den Dienst der ‚grossen Gesundheit‘ zu stellen. Nietzsches Gesundheitslehre anerkennt die Krankheit als ein „Mittel und Angelhaken der Erkenntnis“. ¹⁵⁶ Bekanntlich war ja Nietzsche fast sein Leben lang in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und er kämpfte mit grossem körperlichen Leiden und einer starken Sehschwäche. Gerade diesem „Siechthum“ schreibt er aber seine grössten Geistesblitze zu: „Ich habe mich oft gefragt, ob ich den schwersten Jahren meines Lebens nicht tiefer verpflichtet bin als irgend welchen anderen. [...] Und was mein langes Siechthum angeht, verdanke ich ihm nicht unsäglich viel mehr als meiner Gesundheit? Ich verdanke ihm eine höhere Gesundheit, eine solche, welche stärker wird von Allem, was sie nicht umbringt! — Ich verdanke ihr auch meine Philosophie... Erst der grosse Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes“. ¹⁵⁷ Damit wird klar, was Nietzsche meint, wenn er der ‚grossen Vernunft‘ des lebendigen Körpers eine grosse Weisheit zuspricht. Folglich denkt Nietzsche

¹⁵⁵ vgl. dazu Kittler 1986: 293ff.

¹⁵⁶ vgl. MA I 2: 17

¹⁵⁷ NW 6: 436

die Gesundheit individuell. Eine Gesundheit ‚an sich‘ existiert für ihn nicht. So ist das Sprechen von einer Volksgesundheit für Nietzsche nichts als eine gesellschaftliche Nivellierung und zum Scheitern verurteilt, oder es führt bloss zu einer inferioren ‚kleinen Gesundheit‘: „Somit giebt es unzählige Gesundheit des Leibes; und je mehr man dem Einzelnen und Unvergleichlichen wieder erlaubt, sein Haupt zu erheben, je mehr man das Dogma von der ‚Gleichheit der Menschen‘ verlernt, um so mehr muss auch der Begriff einer Normal-Gesundheit, nebst Normal-Diät, Normal-Verlauf der Erkrankung unsern Medicinern abhanden kommen“.¹⁵⁸ Nietzsche plädiert demnach für eine perspektivische Sichtweise der Gesundheit. Es kommt allein darauf an, in welchem Lichte der Mensch seine Krankheit sieht und was er damit macht. Wenn Menschen mit Trisomie 21 sagen, dass sie nicht behindert *seien*, sondern von einer unflexiblen Gesellschaft zu Behinderten *gemacht* werden, verbirgt sich eine tiefe Wahrheit dahinter. Im Diskurs rund um die Präimplantationsdiagnostik sollte den betroffenen Personen und den Behindertenverbänden daher eine stärkere Stimme verliehen werden. Nietzsche fragt, ob die einfältige Sichtweise, die Gesundheit der Krankheit vorzuziehen, nicht „ein Vorurtheil, eine Feigheit und vielleicht ein Stück feinsten Barbarei und Rückständigkeit sei“.¹⁵⁹ ‚Grosse Gesundheit‘ darf der „Krankheit selbst nicht entzathen“.¹⁶⁰

Diese Ausführungen zeigen, dass Nietzsches Gesundheitsphilosophie in keiner Weise mit dem transhumanistischen Gesundheitsbegriff zu vereinbaren ist. Die Transhumanisten fordern zwar eine kollektive Steigerung der Intelligenz, doch die leidvermeidenden biotechnologischen Methoden, die sie für die Erreichung dieses Zieles fordern, dämpfen, aus der Sicht Nietzsches betrachtet, die Erkenntnismöglichkeiten extrem ein. Für beide, die Transhumanisten und Nietzsche, impliziert der Gesundheitsbegriff sowohl biologische, wie auch geistige Gesundheit. Gegenüber der versuchten Intelligenzproduktion durch Nachwuchs aus Nobelpreisträger-Samenbanken durch Spender mit überdurchschnittlichen IQ's, reicht bei Nietzsche die ‚schauerliche Hellsichtigkeit‘ des Leidenden.¹⁶¹ Nietzsches ‚Massstab‘ der geistigen Gesundheit eines Menschen ist, „wieviel vom Krankhaften er auf sich nehmen und überwinden – gesund machen kann. Das, woran die zarteren Menschen zu Grunde gehen

¹⁵⁸ FW 3: 477

¹⁵⁹ FW 3: 477

¹⁶⁰ MA I 2: 17

¹⁶¹ vgl. M 3: 105

würden, gehört zu den Stimulanz-Mitteln der grossen Gesundheit“.¹⁶² Falls man Nietzsche ein *Programm* der ‚Höherzucht‘ des Menschen vorwerfen will, wäre diese Aussage ein wesentlicher Teil seiner antihumanistischen bzw. superhumanistischen – um mit Sloterdijk zu sprechen - Antwort darauf.

In der *Fröhlichen Wissenschaft* findet sich eine direkte Kritik des utilitaristischen¹⁶³ Wissenschaftsgeistes, der der transhumanistischen Strömung, aber auch den heutigen Naturwissenschaften inne liegt: „Vom Ziele der Wissenschaft. — Wie? Das letzte Ziel der Wissenschaft sei, dem Menschen möglichst viel Lust und möglichst wenig Unlust zu schaffen? Wie, wenn nun Lust und Unlust so mit einem Stricke zusammengeknüpft wären, dass, wer möglichst viel von der einen haben will, auch möglichst viel von der andern haben muss, — dass, wer das ‚Himmelhoch-Jauchzen‘ lernen will, sich auch für das ‚zum-Tode-betrübt‘ bereit halten muss? Und so steht es vielleicht! [...] Auch heute noch habt ihr die Wahl: entweder möglichst wenig Unlust, kurz Schmerzlosigkeit — und im Grunde dürften Socialisten und Politiker aller Parteien ihren Leuten ehrlicher Weise nicht mehr verheissen — oder möglichst viel Unlust als Preis für das Wachsthum einer Fülle von feinen und bisher selten gekosteten Lüsten und Freuden! Entschliesst ihr euch für das Erstere, wollt ihr also die Schmerzhaftigkeit der Menschen herabdrücken und vermindern, nun, so müsst ihr auch ihre Fähigkeit zur Freude herabdrücken und vermindern. In der That kann man mit der Wissenschaft das eine wie das andere Ziel fördern! Vielleicht ist sie jetzt noch bekannter wegen ihrer Kraft, den Menschen um seine Freuden zu bringen, und ihn kälter, statuenhafter, stoischer zu machen. Aber sie könnte auch noch als die grosse Schmerzbringerin entdeckt werden! — Und dann würde vielleicht zugleich ihre Gegenkraft entdeckt sein, ihr ungeheures Vermögen, neue Sternenwelten der Freude aufleuchten zu lassen!“¹⁶⁴ Nietzsche richtet sich in diesem Aphorismus „gegen eine gängige, nicht nur in England heimische, aber im angelsächsischen Utilitarismus philosophisch geadelte Vorstellung. Anzustreben ist nach

¹⁶² NF 2[97] 12: 108

¹⁶³ Schmerz, Leid und Unlust werden in der folgenden Passage als Eigenschaften des Unglücks behandelt. Es kommt zwar durchaus vor, dass einige Individuen dem Schmerz ein bestimmtes Lust- oder Glücksgefühl zuschreiben, diese stellen jedoch einen Ausnahmefall dar. Interessant wäre eine Untersuchung darüber, ob der Masochismus ein Symptom unserer modernen utilitaristischen Gesellschaft ist, in der der Schmerz durch Anästhesie und Narkotika stets unterdrückt wird. In einer solchen ‚betäubten Gesellschaft‘ könnte das bewusste Schmerzempfinden zu einem intensiveren Körperbewusstsein führen, was die Quelle für das Lustgefühl sein könnte. Eine schwächere Variante dieses Effektes könnte das gute Gefühl nach einem ausdauernden, mit Leid verbundenen Sporttrainings sein, in einer Welt der Autos und Aufzüge.

¹⁶⁴ FW 3, 383f.

dieser auch unter der Bezeichnung Nützlichkeithetik bekannt gewordenen Denkrichtung das grösstmögliche Glück für die grösstmögliche Anzahl von Menschen“.¹⁶⁵ Die kommunitaristische Wende in der Bioethik stellt den Übergang zum Glücksutillarismus in Bezug auf die Biotechnologien dar. Biotechnologien sollen für die allgemeine Gesundheitsförderung eingesetzt werden, was sie zu Techniken der Unlust- und Leidvermeidung machen. Nietzsche spricht dabei auch die Politik an, in der das Ziel des *pursuit of happiness* ein von allen Parteien unterschriebenes Programm ist. Symptomatisch ist der politische Diskurs rund um die PID nicht durch verschiedene Parteiprogramme gespalten, vielmehr outen sich einige Einzelgänger als Gegner. Nietzsche sieht das Begehren nach Unlustvermeidung als eine grosse Nivellierung von Situationen, Gegenständen und Handlungen, da diese nur noch unter dem Gesichtspunkt bewertet werden, ob sie Lust oder Unlust bringen. Nach dem Massstab der Lust wird alles gleich: die Curry-Wurst und das Chateaubriand, die Mozart-Arie und die Reality-TV Soap. Deshalb orientiert sich Nietzsches Lebenskunst „an Intensität, nicht an Schmerzvermeidung. Lebenskunst bedeutet nicht, Leid und Unglück partout vermeiden zu wollen, sondern auf intensive Erfahrungen, auf Intensität, erpricht zu sein. [...] Versucht man, die Schmerzempfindlichkeit zu dämpfen, mindert man auch die Fähigkeit zur Freude“.¹⁶⁶ Diese Erkenntnis Nietzsches gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die (Hoch-)Kultur: „Man könnte sagen, Nietzsches Werk beschreibt die Geburt von Kultur aus dem Geiste des Schmerzes“.¹⁶⁷ Nietzsche untersucht in seinem Frühwerk über die *Geburt der Tragödie* beispielsweise die antike griechische Hochkultur und schreibt: „Wieviel musste dies Volk leiden, um so schön werden zu können“.¹⁶⁸ Unsere Kultur hat die Wissenschaft offensichtlich noch nicht als grosse Schmerzbringerin entdeckt. Eine Wissenschaft, die sich auf die Bringung von Freuden konzentriert, macht den Menschen nach Nietzsche „kälter, statuenhafter und stoischer“. Endet dieser Trend auf lange Sicht in der menschlichen Maschine? Die transhumanistischen Ziele der Überwindung der „biologischen, genetischen und intellektuellen Grenzen“ lassen einem in

¹⁶⁵ Safranski 2011: 33; Nietzsche hat nur Spott für die utilitaristische Nutzen- und Glücksmaximierung übrig: „Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer thut das“ (GD 6: 61).

¹⁶⁶ Safranski 2011: 37

¹⁶⁷ Safranski 2011: 38

¹⁶⁸ GT 1: 156

dieser Hinsicht nicht gerade zum Optimisten werden.¹⁶⁹ Letzten Endes sollten Bostroms Forschungen zur Maschine vielleicht doch näher betrachtet werden.

4.5 Die Lebenskunst als Gegner der Manipulation des Lebens

Nietzsches Lebenskunst sagt uns, dass wir uns mit unserem Körper befreunden müssen. Die grosse Formel dahinter ist *amor fati*, die Liebe zum Schicksal, die besagt „dass man Nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Nothwendige nicht bloss ertragen, noch weniger verhehlen – aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Nothwendigen -, sondern es lieben...“¹⁷⁰ Eine Umsetzung dieser Formel scheint sehr schwierig zu sein, es ist die Formel der absoluten Bejahung von allem Notwendigen bzw. des uns von der Natur Gegebenen, inklusive allem Lebensschmerz. Wo der diffuse Punkt des ‚Notwendigen‘ für Nietzsche genau anfängt, darüber lässt sich durch seine Aussagen zur Hybris eine Aussage treffen. In der *Genealogie der Moral* kommt Nietzsche zu dem Ergebnis, dass sich, nach dem Massstab der alten Griechen gemessen, „unser ganzes modernes Sein, soweit es nicht Schwäche, sondern Macht und Machtbewusstsein ist, wie lauter Hybris und Gottlosigkeit“ angefühlt hätte.¹⁷¹ Weiter sagt Nietzsche: „Hybris ist heute unsere ganze Stellung zur Natur, unsere Natur-Vergewaltigung mit Hülfe der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker und Ingenieur-Erfindsamkeit“.¹⁷² Diese Entwicklung hat sich in unserem Zeitalter der Biotechnologien und Biomacht noch einmal verschärft. Das ‚Notwendige‘ im Sinne Nietzsches ist somit bereits in jeglicher Hinsicht längst überwunden.

Die Aufgabe von Nietzsches Philosophie der Lebenskunst liegt in dem „Sichaufbäumen gegen [...] vollkommene Demütigung durch den körperlichen und geistigen Schmerz. Das schmerzgeplagte Individuum erklärt: Ich leide, die Welt ist aus den Fugen, aber das wird mich nicht umbringen. Das energetische Zentrum von Nietzsches Lebenskunst ist der Stolz“.¹⁷³ Der Stolz begreift Nietzsche nicht im Sinne von einem grossen Ego, sondern im Sinne von dem *thymos*, dem Mut oder der Kühnheit, welcher die Selbstachtung als Quelle hat. Und „der thymotische Mensch heisst bei Nietzsche: der Vornehme. Und woran bemisst sich solche Vornehmheit? Nicht an der sozialen Stellung, sondern daran, wie jemand mit dem Schmerz

¹⁶⁹ Zit. nach: www.transhumanismus.de/bibliothek/grundsatz/extropische-grundsätze.html (abgerufen am 11.03.2015).

¹⁷⁰ EH 6: 291f.

¹⁷¹ GM 5: 357

¹⁷² GM 5: 357

¹⁷³ Safranski 2011: 43

des Daseins umgeht. Wen der Schmerz und das Leid nicht verbittert und anklägerisch macht, sondern stolz – den nennt Nietzsche vornehm. Der Vornehme [...] verwendet den Schmerz und das Leid zum Mittel der Selbstgestaltung“.¹⁷⁴ Die Selbstgestaltung steht der egoistischen Selbstbehauptung gegenüber. Nietzsches vornehmer Mensch ist sich dem bewusst und er begreift auch, dass das Individuum für sich selbst von unendlicher Bedeutung ist.¹⁷⁵ Goethe stellte für Nietzsche ein Vorzeigebeispiel des Typus des vornehmen Menschen dar: „Goethe concipierte einen starken, hochgebildeten, in allen Leiblichkeiten geschickten, sich selbst im Zaume haltenden, vor sich selbst ehrfürchtigen Menschen, der sich den ganzen Umfang und Reichthum der Natürlichkeit zu gönnen wagen darf, der stark genug für diese Freiheit ist“.¹⁷⁶ Ein Mensch wie Goethe hat sich nach Nietzsche vom Gift des *Ressentiments* befreit. Die Vergiftung durch Ressentiment geschieht, indem der in die Welt geworfene Mensch mit dem Schicksal seiner Natur und der Gesellschaft zu hadern beginnt. Denn die „Lebens- und Entwicklungschancen variieren dramatisch je nach Religion, Begabung, körperlicher Ausstattung, sozialem Milieu [oder] geschichtlichen Konstellationen“.¹⁷⁷ Aus diesen ‚Ungerechtigkeiten‘ erfolgen Gerechtigkeits- und Gleichheitsforderungen, die gesellschaftlich nur begrenzt umsetzbar sind. Weltweite Chancengleichheit etwa, ist ein utopischer Gedanke. Der hadernde Mensch der westlichen Moderne, hat für diese Ungerechtigkeiten keinen Gott und keinen Teufel mehr, die er verantwortlich dafür machen kann. Deshalb wird er „neidisch und rachsüchtig [...] und empfindet sich selbst als schlecht gelungen und wird schliesslich von einem untergründigen Hass auf alles Gelungene verzehrt. [...] Ressentiment ist also in Nietzsches Verständnis Rachsucht, Neid, Übelwollen gegen andere – aber dies alles zumindest unter einer tugendhaften Maske. Unter der Maske der Gleichheitsforderung zum Beispiel“.¹⁷⁸ Durch wissenschaftliche Erkenntnisse kann dieser Mensch in seiner ‚Ingenieur-Erfindsamkeit‘ nun den Angriff auf die Natur als Wurzel allen Übels antreten. Der Wunsch nach biotechnologischen Verbesserungen und Manipulationen der Natur sind Produkte des *Ressentiments* des modernen Menschen. Demgegenüber steht Nietzsches Lebenskünstler, der sich vom Gift des *Ressentiments* befreien konnte.

¹⁷⁴ Safranski 2011: 45

¹⁷⁵ vgl. ebd.: 46

¹⁷⁶ GD 6: 151

¹⁷⁷ Safranski 2011: 46

¹⁷⁸ ebd.: 47

4.6 Der letzte Mensch

Das letzte Kapitel hat gezeigt, dass Nietzsches Menschenideal, der Übermensch, kaum mit dem Ideal-Menschen der Transhumanisten, dem biotechnologisch optimierten Posthumanen, in Verbindung gebracht werden kann, wie dies Sorgner vorgeschlagen hat.¹⁷⁹ Nach Martin Heidegger erkannte Nietzsche den geschichtlichen Augenblick, „da der Mensch sich anschickt, die Herrschaft über die Erde im Ganzen anzutreten. [...] Die Frage lautet: ist der Mensch in seinem bisherigen Wesen für eine Übernahme der Erdherrschaft vorbereitet?“¹⁸⁰ Mit der Erdherrschaft meint Heidegger die Kontrolle des Menschen über die Natur. In Nietzsches *Zarathustra* sieht Heidegger den Versuch zu zeigen, dass der Mensch zuerst über sich selbst hinaus gebracht werden muss, um dem Auftrag der Erdherrschaft entsprechen zu können. Den Übermenschen versteht Heidegger dabei als das Konzept Nietzsches, welches „dieser ganz neuen Herausforderung der Technik gewachsen sein sollte, denn der bisherige Mensch sei es offensichtlich nicht“.¹⁸¹ Sloterdijk stellt in seiner Rede zum *Menschenpark* fest: „Aus Zarathustras Perspektive sind die Menschen der Gegenwart vor allem eines: erfolgreiche Züchter, die es vermocht haben, aus dem wilden Menschen den letzten Menschen zu machen“. Sloterdijk vermutet weiter: „Die Menschen haben es – so scheint es ihm – mit Hilfe einer geschickten Verbindung von Ethik und Genetik fertiggebracht, sich selber kleinzuzüchten. Sie haben sich selbst der Domestikation unterworfen und eine Zuchtwahl in Richtung auf haustierliche Umgänglichkeit bei sich selbst auf den Weg gebracht“.¹⁸² Was sagt Zarathustra über diesen letzten Menschen?

„Sie haben Etwas, worauf sie stolz sind. Wie nennen sie es doch, was sie stolz macht? Bildung nennen sie’s, es zeichnet sie aus vor den Ziegenhirten.

Drum hören sie ungern von sich das Wort ‚Verachtung‘. So will ich denn zu ihrem Stolze reden.

So will ich ihnen vom Verächtlichsten sprechen: das aber ist *der letzte Mensch*.

Und also sprach Zarathustra zum Volke:

Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung planze.

¹⁷⁹ Für weitere Argumente in dieser Hinsicht, siehe Michael Skowron Text *Posthuman oder Übermensch. War Nietzsche ein Transhumanist?* (2013).

¹⁸⁰ Heidegger 2000: 105

¹⁸¹ Skowron 2013: 18

¹⁸² Sloterdijk 2014: 40f.

Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm und zahm sein, und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen können.

Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren!

Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.

Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe! Es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann.

Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.

„Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?“ — so fragt der letzte Mensch und blinzelt.

Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpfet der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdflöh; der letzte Mensch lebt am längsten.

„Wir haben das Glück erfunden“ — sagen die letzten Menschen und blinzeln.

Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme.

Krankwerden und Misstrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Thor, der noch über Steine oder Menschen stolpert!

Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.

Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife.

Man wird nicht mehr arm und reich: Beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.

Kein Hirt und Eine Heerde! Jeder will das Gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig in's Irrenhaus.

„Ehemals war alle Welt irre“ — sagen die Feinsten und blinzeln.

Man ist klug und weiss Alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald — sonst verdirbt es den Magen.

Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit.

„Wir haben das Glück erfunden“ — sagen die letzten Menschen und blinzeln“.¹⁸³

Der letzte Mensch ist Nietzsches gleichzeitige Analyse und Kritik des nivellierten Menschen der Moderne. Der letzte Mensch ist der Mensch der Bildungspolitik, durch die er sich ‚kleinzüchtet‘. Gegenüber der flächendeckenden Forderung von gleicher Bildung für alle kann entweder, mit einer eher negativen Konnotation, die Aristokratie, oder aber die Vorbildfunktion des ‚Weisen‘ genannt werden. Eine These von Sloterdijk ist, dass sich nun, zweieinhalbtausend Jahre nach Plato, „nicht nur die Götter, sondern auch die Weisen zurückgezogen und uns mit unserer Unweisheit und unseren halben Kenntnissen in allem allein gelassen“ haben.¹⁸⁴ „Was uns an der Stelle der Weisen bleibt, sind ihre Schriften in ihrem rauhen Glanz und ihrer wachsenden Dunkelheit; noch immer liegen in sie mehr oder weniger zugänglichen Editionen vor, noch immer könnten sie gelesen werden, wenn man nur wüsste, warum man sie noch lesen sollte. Es ist ihr Schicksal, in stillen Regalen zu stehen, wie postlagernde Briefe, die nicht mehr abgeholt werden – Abbilder oder Trugbilder einer Weisheit, an die zu glauben den Zeitgenossen nicht mehr gelingt-, abgeschickt von Autoren, von denen wir nicht mehr wissen, ob sie noch unsere Freunde sein können“.¹⁸⁵ Gerade bei Nietzsches schmerzlich ehrlicher Beschreibung des letzten Menschen, fällt uns als die Adressierten eine Freundschaft sehr schwer.

Der letzte Mensch hört von sich das Wort der ‚Verachtung‘ ungern, denn er ist der Mensch des naturfeindlichen Ressentiments. Zarathustra will seinen Zuhörern deshalb zum Stolz sprechen. Er sagt, dass es an der Zeit sei, den Keim seiner höchsten Hoffnung zu pflanzen und dieser Keim ist das nie erreichbare Ideal des Übermenschen, da dieser stets die Funktion der Wegleitenden Hoffnung übernehmen soll. Der letzte Mensch kann nichts mehr mit Liebe, Schöpfung und Sehnsucht anfangen, denn er hat die Kontrolle über die Schöpfung übernommen. Die Sternenwelt ist für ihn nicht mehr eine Sehnsucht, denn er reist ins Weltall und erforscht die Himmelskörper. Der letzte Mensch hat dem Chaos den Krieg erklärt, er ist der Mensch der Ordnung, Kategorisierung und Listung – diese Dinge sind nötig um die Kontrolle über die Natur anzutreten. Symptomatisch dafür sind etwa die Biobanken. Diese Vorgehensweisen entmystifizieren *alles*, deshalb kann der letzte Mensch keinen ‚tanzenden Stern‘ mehr gebären. Kunst und Poesie drohen ihm durch eine zunehmende Verwissenschaftlichung der Gesellschaft zu entschwinden. Für den letzten Menschen ist die

¹⁸³Z 4: 18ff.

¹⁸⁴ Sloterdijk 2014a: 55

¹⁸⁵ ebd.: 55

Erde klein geworden und er ist zum darauf herumhüpfenden Erdfloh geworden. Auf der Skala zwischen dem Tier und der ‚Überwindung des Menschen‘ ist der letzte Mensch somit zum unbedeutendsten aller Tiere verkommen. Der letzte Mensch ist der Mensch des Utilitarismus, der das Glück erfunden hat. Dass er blinzelt, wenn er von seinem erfundenen Glück spricht, zeugt davon, dass er bei dieser Aussage ein gewisses Unbehagen und eine Unsicherheit verspürt, die ihn an seiner eigenen Feststellung zweifeln lassen. Krankwerden und Misstrauen haben gelten dem letzten Menschen als sündhaft. Misstrauen vor dem wissenschaftlichen Paradigma des Materialismus etwa, stösst heute ausserhalb der Philosophie schon fast auf Empörung.¹⁸⁶ Dass Krankwerden immer ‚sündhafter‘ wird, zeigen Dinge wie die Anti-Raucher Kampagnen und durch Krankenversicherungen initiierte Abnehmprogramme, aber auch das präventive, krankheitsausschliessende Verfahren der PID. Mit ‚ein wenig Gift‘, ab und zu, spricht der Alkoholgegner Nietzsche die Intoxikation des letzten Menschen an, zu der aber auch Dinge wie Schlaftabletten für ‚angenehme Träume‘ gezählt werden können. Mit ‚viel Gift zuletzt‘ spricht Nietzsche die Sterbehilfe und Morphium an, obwohl er selbst Anhänger des Freitodes war. Nietzsches bzw. Zarathustras These, dass dem letzten Menschen arm und reich werden zu beschwerlich sein würde, hat sich heute in unserer kapitalistischen Gesellschaft noch nicht bewahrheitet, doch verfolgt man die verteilungspolitischen Ziele, die jeweils am WEF diskutiert werden, ist dieser Zustand die (fiktive) ‚offizielle‘ Idealvorstellung. Wenn Zarathustra fragt, wer noch regieren und wer noch gehorchen will, ist die Demokratie angesprochen. In der Demokratie ‚streitet man sich noch, aber man versöhnt sich bald‘, weil es sonst den ‚Magen verdirbt‘. Die Demokratie ist nach Nietzsche die nivellierende Staatsform, die ‚kein Hirt‘ hat und ‚Eine Herde‘ ist, die im Endeffekt dazu führt, dass jeder das ‚Gleiche‘ will. Wer anders denkt, geht in der Gesellschaft des letzten Menschen ‚freiwillig in Irrenhaus‘. Der letzte Mensch, der Mensch der Wissenschaft, ‚ist klug und weiss alles, was geschehen ist‘. Er hat den Überblick über die menschliche Kulturgeschichte, wobei er in seinem nivellierten Fortschrittsglauben gleichzeitig alle Kulturen ausserhalb seiner aufgeklärten Bestrebungen als ‚irre‘ erklärt und damit auch ‚klein‘ macht, wie er es mit der Natur tut. Der letzte Mensch hat noch kleine ‚Lüstchen für den Tag‘ und für die Nacht, da

¹⁸⁶ Rupert Sheldrake's TED-Vortrag *10 Dogmen der Wissenschaft*, in dem er wissenschaftlich Vorherrschende Meinungen wie die Zwecklosigkeit der ‚Natur‘ und die rein materielle Natur des biologischen Erbes bei der Fortpflanzung in Frage stellte, wurde beispielsweise nach der Empörung von Bloggern des sog. ‚neuen Atheismus‘ von der Seite, auf der er veröffentlicht wurde, gelöscht. Vgl. Online: <http://www.scilogs.de/natur-des-glaubens/formuliert-wissenschaft-dogmen-rupert-sheldrakes/> (abgerufen am 11.03.2015).

er aber die Gesundheit ehrt, sind ihm die grossen Freuden abhandengekommen, die nur durch Überwindung von Krankheit und Schmerz zustande kommen können.

Die Volksmenge, vor der Zarathustra seine Rede über den letzten Menschen hält, ist von der ‚Utopie‘ des letzten Menschen begeistert. Sie begehen in ihrer Euphorie denselben Fehlschluss, wie es die Transhumanisten tun: „Gieb uns diesen letzten Menschen, oh Zarathustra, so riefen sie - mache uns zu diesem letzten Menschen! So schenken wir dir den Übermenschen!“¹⁸⁷ Dieser Ausruf machte Zarathustra traurig. Er stellt gewissermassen die Essenz der nietzscheanischen Tragödie dar. So sagt Nietzsche durch den Mund von Zarathustra: „Sie verstehen mich nicht: ich bin nicht der Mund für diese Ohren.

Zu lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf Bäche und Bäume: nun rede ich ihnen gleich den Ziegenhirten.

Unbewegt ist meine Seele und hell wie das Gebirge am Vormittag. Aber sie meinen, ich sei kalt und ein Spötter in furchtbaren Spässen.

Und nun blicken sie mich an und lachen: und indem sie lachen, hassen sie mich noch. Es ist Eis in ihrem Lachen“.¹⁸⁸

4.7 Zarathustra als Lebensberater für höhere Menschen

In dem Gesang *Von Kind und Ehe* sagt Zarathustra:

„Ich habe eine Frage für dich allein, mein Bruder: wie ein Senkblei werfe ich die Frage in deine Seele, dass ich wisse, wie tief sie sei.

Du bist jung und wünschst dir Kind und Ehe. Aber ich frage dich: bist du ein Mensch, der ein Kind sich wünschen *darf*?

Bist du der Siegreiche, der Selbstbezwinger, der Gebieter der Sinne, der Herr deiner Tugenden? Also frage ich dich.

Oder redet aus deinem Wunsch das Thier und die Notdurft? Oder Vereinsamung? Oder Unfriede mit dir?

Ich will, dass dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehne. Lebendige Denkmale sollst du bauen deinem Siege und deiner Befreiung.

Über dich hinaus sollst du bauen. Aber erst musst du mir selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele.

Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf! Dazu helfe dir der Garten der Ehe.

¹⁸⁷ Z 4: 20

¹⁸⁸ Z 4: 20f.

Einen höheren Leib sollst du schaffen, eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad, - einen Schaffenden sollst du schaffen.

Ehe: so heisse ich den Willen zu zweien, das Eine zu schaffen, das mehr ist als die, die es schufen. ...¹⁸⁹

Nietzsches prophetisches Double bringt hier nichts weniger als eine Kritik der linearen Generationenfolge hervor. Es ist jedoch Vorsicht geboten: „Wie immer bei der Lektüre des *Zarathustra* darf man sich auch hier von dem evangelischen Ton nicht in die Irre führen lassen. Wir haben es in der Sache nicht mit neu-religiösen Instruktionen zu tun, vielmehr mit neu-asketischen Traineranweisungen“.¹⁹⁰ Wendet man die vorliegenden Empfehlungen auf die modernen Reproduktionstechnologien an, ergibt sich eine spannende Sichtweise. Einzig Menschen, die im Sinne von Nietzsches Lehre der Lebenskunst zu ‚Selbstbezwingern‘ gegenüber ihrem Körperschicksal wurden, sollen sich ein Kind wünschen dürfen. Der Kinderwunsch aus dem Geiste des Ressentiments stellt Nietzsche in Frage. Personen, denen der Kinderwunsch aus biologischen Gründen verwehrt bleibt, würden nach Nietzsches lebenskünstlerischem Ideal durch die Selbstüberwindung den Kinderwunsch aufgeben und ihr Körperschicksal bejahen. Künstliche Befruchtung kann somit im Sinne Nietzsches nur aus dem Geist des Ressentiments für die Erfüllung des Kinderwunsches sorgen. Und bereits diese Tatsache lässt darauf schliessen, dass sich ‚höhere Menschen‘ im Sinne Nietzsches nicht durch biotechnologische Eingriffe in die Natur fortpflanzen können. Allein schon das Sprechen von *Reproduktionstechnologien* würde bei Nietzsche auf grosse Kritik stossen. Denn der Mensch soll sich nicht nur fort-, sondern hinaufpflanzen und schon gar nicht in einer Herstellungslogik reproduzieren. Es wird klar, dass der biologische Part bei Nietzsches Aussagen zur Fortpflanzung vernachlässigbar ist. So zeigt auch Sloterdijks folgende Aussage zu Nietzsches Ideal des Übermenschen, dass die Kritik an seiner Rede *Regeln für den Menschenpark* auf einer Fehllektüre beruht: „Es gibt bei Nietzsche – trotz okkasioneller Reden von ‚Züchtung‘ – keine ‚Eugenik‘, jedenfalls nicht mehr, als in der Empfehlung einer Partnerwahl bei guter Beleuchtung und intakter Selbstachtung enthalten ist. Alles übrige fällt auf die Seite von Dressur, Disziplin, Erziehung und Selbstentwurf – der ‚Übermensch‘ impliziert kein biologisches, sondern ein artistisches, um nicht zu sagen: ein akrobatisches Programm“.¹⁹¹ Was genau Nietzsche unter ‚Hinaufpflanzung‘ versteht ist eine offene Frage.

¹⁸⁹ Z 4: 90ff.

¹⁹⁰ Sloterdijk 2014b: 177

¹⁹¹ ebd.: 178

Anstatt einer eugenischen Verbesserung des Menschen, steht jedoch eine lebenskünstlerische oder ‚artistische‘ Steigerung zur Rede. Der ‚höhere Leib‘ als Denkmal impliziert bei Nietzsche eine Art der immer grösseren *Kunstwerdung* des Menschen gegenüber der Falschinterpretation der *Künstlichwerdung*. Der Mensch soll sich demnach immer stärker als Künstler bzw. Seiltänzer zwischen Tier und Übermensch erkennen, anstatt sich als Herrscher über ein einziges, nivellierendes Kriterium – die Gesundheit - zu etablieren. Nietzsches Verehrung von Goethe als „europäisches Ereignis“ und den grossartigen Versuch, „das achtzehnte Jahrhundert zu überwinden durch eine Rückkehr zur Natur, durch ein Hinaufkommen zur Natürlichkeit der Renaissance, eine Art Selbstüberwindung von Seiten des Jahrhunderts“, bekräftigen diese These.¹⁹² Der ‚höhere Leib‘, der identisch mit dem ‚höheren Selbst‘ ist, stellt also keine Zukunftsvision dar, sondern ist ein vorkommendes Ereignis. In seinem Werk *Menschliches, Allzumenschliches* schreibt Nietzsche: „*Verkehr mit dem höheren Selbst*. – Ein jeder hat seinen guten Tag, wo er sein höheres Selbst findet; und die wahre Humanität verlangt, Jemanden nur nach diesem Zustande und nicht nach den Werktagen der Unfreiheit und Knechtung zu schätzen. Man soll zum Beispiel einen Maler nach seiner höchsten Vision, die er zu sehen und darzustellen vermochte, taxieren und verehren“.¹⁹³

Wenn man Nietzsches Idealvorstellung nimmt, und den Menschen als *Kunstwerk* denkt, lässt sich der Kreis auf eine eigenartige Weise schliessen. Es bietet sich durch diese Betrachtungsweise des Menschen Walter Benjamins wichtiges ästhetisches Werk *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit* an. Dieser sagt: „Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen. Was Menschen gemacht haben, das konnte immer von Menschen nachgemacht werden“.¹⁹⁴ Auf dieselbe Weise verhält es sich auch mit der menschlichen Reproduktion. Bei der linearen Generationenfolge tritt das Kind in die Fussstapfen seiner Eltern und stellt in Bezug auf die Menschheitsgeschichte nichts Revolutionäres oder Neues dar. Deshalb ist Zarathustra so wichtig, dass die Eltern eines Kindes nicht eine Kopie von sich selbst in die Welt setzten, sondern einen ‚Schaffenden‘ erschaffen, der über die Eltern hinausgeht. Die alarmistische Sichtweise gegenüber den modernen Reproduktionstechnologien wird in dieser Hinsicht abgeschwächt, da diese ausser den vielseitigeren Möglichkeiten, zu einem Kind zu kommen, kein biologisch anderer Mensch

¹⁹² GD 6: 151f.;

¹⁹³ MA I 2: 315

¹⁹⁴ Benjamin 2007: 10

hervorbringen. Partnerwahl und Samenspenderwahl bedeuten für die ‚Natur‘ ausserhalb jeglichen kulturellen Kontexts das Gleiche. Über das Kunstwerk sagt Benjamin weiter: „Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt *eines* aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein einmaliges Dasein an einem Orte, an dem es sich befindet“.¹⁹⁵ Überträgt man diesen Satz auf das Kunstwerk Mensch, ergibt sich ein Sinnkriterium für dessen Existenz: die *Einmaligkeit*. Damit wird klar, wieso Nietzsche ein riesiger Gegner von Nivellierungen in jeglicher Hinsicht war. In einer nivellierten Gesellschaft ist der Spielraum für die Einmaligkeit des Subjekts extrem eingeschränkt. In der Massengesellschaft dient der Einzelne nur noch der Fortsetzung der Gesellschaftsmaschinerie. Nietzsches mehrdeutiges Zitat über Maschinen gibt darüber Aufschluss: „Die Menschheit verwendet schonungslos jeden Einzelnen als Material zum Heizen ihrer grossen Maschinen: aber wozu dann die Maschinen, wenn alle Einzelnen (das heisst die Menschheit) nur dazu nützen, sie zu unterhalten? Maschinen, die sich selbst Zweck sind, - ist das die umana commedia?“¹⁹⁶ Der wohl wichtigste Satz in Benjamins Text ist folgender: „Was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura“.¹⁹⁷ Übertragen auf das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit der menschlichen Natur verschwindet die *Aura* des Menschen, welche auch als die diffusen Vorstellungen rund um die menschliche *Seele* verstanden werden könnte. Es verschwindet nicht die *Seele* eines Menschen, der seine Existenz den Reproduktionstechnologien verdankt, wie dies vielleicht Lewitscharoff folgern würde, sondern die kollektive Anerkennung, dass der Mensch mehr als ein kränkliches Konstrukt in einer sinnentleerten Welt ist, welches beliebig reproduzierbar und manipulierbar ist. Identische Reproduzierbarkeit, egal ob von Kunstwerken oder Menschen, hat für Benjamin eine entfremdende Funktion: „Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die Olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt“.¹⁹⁸ Mit dem ‚Tod der Götter‘ und der damit verbundenen Übernahme der Herrschaft über die Natur, werden für den modernen Menschen Massenbewegungen zum ästhetischen Genuss. Benjamin machte diese Folgerung in Bezug auf den Faschismus, doch

¹⁹⁵ Benjamin 2007: 12

¹⁹⁶ MA I 2, 337; Ein Paradebeispiel dieser Thematik ist der Blockbuster Matrix, in dem der Mensch wortwörtlich zum „Heizstoff“ der Maschinen geworden ist. Die Realität ist die der Maschinen, in der der Zweck der menschlichen Existenz nur noch der Energiegewinnung dient. Die menschliche Realität ist zur Computer-Simulation geworden.

¹⁹⁷ Benjamin 2007: 14

¹⁹⁸ ebd.: 50

seine These ist auch heute noch aktuell. Beweis dafür ist unsere Krisensucht, die wir durch die täglichen Nachrichten über das Weltgeschehen stillen. Im antiken Griechenland hingegen, hatte jeder einzelne Mensch als Schauobjekt der Götter eine ästhetische Verantwortung. Diese öffnete die Türen für die griechische Tragödie mit all ihren Halbgöttern, Helden und Übermenschen. Es wird damit klar, wieso Nietzsche die antiken Griechen so verehrte und als eine Art Utopie sah. Sein Dionysos-Delirium, welches offiziell als Wahnsinn durch Syphilis bezeichnet wurde, war die späte Folge davon.

Der Vorteil von Nietzsches Lehre der Lebenskunst ist, dass sie nie an Aktualität verliert. Selbst wenn jeder einzelne Mensch auf der Erde einen durch Reproduktionstechnologien ermöglichten Ursprung hätte, wäre sie noch anwendbar. Die Befreiung vom Gift des Ressentiments kann von allen zu jeder Zeit in Angriff genommen werden – *amor fati* ist eine Entscheidung, solange der Mensch noch ein biologisches Wesen ist.

5. Schlussfolgerung

Die bisherigen Thesen der vorliegenden Untersuchung sind folgende:

- Durch die Globalisierung hat sich die neue Weltordnung des Empires gebildet, ein Regime der Biomacht. Dieses stellt eine neue Stufe der kapitalistischen Vergesellschaftung dar. Der Arbeiter ist nicht mehr eine einfache Produktionskraft, sondern wird zunehmend in seiner Körperlichkeit kapitalisiert. Die neue Tiefendimension des Kapitalismus produziert nicht mehr nur Waren, sondern zunehmend auch Körper und Affekte. Der Körper, entdeckt als biologische Ressource, zirkuliert dabei nicht mehr *für* Geld, sondern *wie* Geld. Die Natur, die bisher dem Produktionsprozess äusserlich war, wird durch ihren neu entdeckten biologisch-genetischen Reichtum kommerziell erschlossen. Die gesellschaftlichen Subjekte sind zugleich Produzenten, Produkte und Konsumenten in dieser monetären Einheitsmaschinerie. Die abstrakte Folge davon ist sowohl ‚maschinengefertigte‘ Kultur, wie auch ‚maschinengefertigte‘ Natur.
- Die biokapitalistische Erschliessung von natürlichen Ressourcen wie den Ei- und Samenzellen steht für eine Inwertsetzung der menschlichen Gattung. Muster traditioneller Diskriminierung finden dabei für- und durch biotechnologische Fortschritte weiterhin statt. Beispiele dafür sind die Biopiraterie oder die invasive Eizellenentnahme.
- Ökonomische und politische Interessen fallen im Empire zunehmend zusammen. Die Grenze zwischen Reproduktion und Produktion wird unscharf. Durch die Inwertsetzung der

Gattung gerät auch das autonome Subjekt ins Wanken. Die menschliche Biologie wird vom Schicksal zum Risiko. Damit schwingt beim Entscheid, ein Kind zu haben, ein Verantwortungsgefühl gegenüber den Planungskriterien einer gesamtgesellschaftlichen biologischen Wohlfahrt mit. Das biopolitische Ziel der Vitalität des Kollektivlebens wird nicht anhand von eugenischen Massnahmen durchgesetzt, sondern geschieht durch individuelle Massnahmen des fortpflanzungsmedizinisch aufgeklärten Paares.

- Auch die Bioethik bewegt sich weg von individuellen Kriterien, hin zu einer kommunitaristischen Ethik mit gesamtgesellschaftlichen Ansprüchen zur Steigerung der Volksgesundheit. Sie befindet sich damit auf gleichem Pfad mit den biopolitischen Zielen.

- Die schleichende Entwicklung der menschlichen Natur hin zu einem Produkt eines komplexen politisch-rechtlichen und ökonomischen Diskurses, der durch neue technologische Möglichkeiten geprägt und bestimmt ist, stellt für Rosi Braidotti den Beginn des Posthumanismus dar.

- In der Philosophie haben sich in der biotechnologischen Debatte die Positionen der Technophobiker und Technoeuphoriker herausgebildet. Habermas befürchtet den Verlust des selbstbestimmten, autonomen Subjekts, wenn der Mensch zum Produkt von einer zielorientierten, reproduktionsmedizinischen Herstellung wird. Durch den Verlust der Autonomie ist die Grundlage für die liberale Demokratie nicht mehr gegeben. Deshalb fordert Habermas eine Gattungsethik, die dieser Befürchtung entgegenwirkt. Der technoeuphorische Transhumanismus hingegen, spricht sich für eine gezielte technologische und medizinische Verbesserung des Menschen aus. Das Ziel ist die Überwindung von biologischen, genetischen und intellektuellen Grenzen, welches durch die Freigabe von unbeschränktem wissenschaftlichem Fortschritt erreicht werden soll.

- Sloterdijk begreift die Menschheitsgeschichte als ein einziges grosses Züchtungsprojekt, wobei der Unterschied zwischen erzieherischer und biologischer Manipulation des Menschen unwesentlich ist. Das versteckte Programm des Humanismus war die Domestikation des Menschen, die uns zum letzten Menschen im Sinne Nietzsches gemacht hat. Um sich den biotechnologischen Möglichkeiten nicht blindlings hinzugeben, fordert Sloterdijk *Regeln für den Menschenpark*, die unter der Zuhilfenahme der Schriften von vergessenen ‚Weisen‘ in den Archiven formuliert werden sollen.

- Die Forderung nach einer Gattungsethik gleicht den geforderten Regeln für den Menschenpark. An die konkreten inhaltlichen Formulierungen dieser Forderungen wagt sich jedoch keiner der beiden Theoretiker. Habermas belies es bei seiner Schrift zur *Zukunft der*

menschlichen Natur und Sloterdijk veröffentlichte 2012 ein neu-asketisches Übungsprogramm mit dem Titel *Du musst dein Leben ändern*, das den Normalbürger jedoch masslos überfordert.

- Der Visionär Nietzsche sah die Machtübernahme über die Natur kommen. Zarathustras Rede des letzten Menschen ist die Kritik unserer gegenwärtigen Moderne. Seine Wissenschaftskritik und die Rede über die Verächter des Leibes stellen den transhumanistischen Forderungen starke Gegenpositionen gegenüber. Der Übermensch stellt das sinngebende Kriterium für Nietzsches Programm der Lebenskunst dar. Dieses fordert eine Erlösung des Menschen von dem naturfeindlichen Gift des Ressentiments. Daraus resultiert ein hoch individueller, sich ständig selbst überwindender Künstlertypus, der das Leben auf sich selbst interpretiert. Der nietzscheanische Artist kommt durch ständige Selbstüberwindung seines Naturschicksals, zu dem Leid und Schmerz gehören - die unbeschränkt bejaht werden, zum höheren Leib. Dafür muss er sich jeglicher Nivellierung durch die Massstäbe der Gesundheit, des Glücks und der Demokratie entziehen.

Die vorliegenden Thesen lassen darauf schliessen, dass wir uns im Moment wesentlich näher am Szenario von Aldous Huxley's Dystopie *Brave New World* befinden, als an Nietzsches ‚Übermenschen‘-Szenario - der Welt der menschlichen Kunstwerke und Denkmäler. In Huxley's *Brave New World*, in der der Gott symptomatisch mit dem Vater der Massenproduktion, Henry Ford, ausgetauscht wurde, konnte der wissenschaftliche Fortschritt jegliche Schmerzen besiegen. Die Menschen werden industriell produziert und durch Konditionierung werden ihre Affekte in einem Masse angepasst, dass sie in jeglicher Situation glücklich sind. So konnte die Spanne zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung auf ein Minimum reduziert werden. Der Begriff des Affekts ist aus dem griechischen Wort *pathos* entstanden, was so viel wie Leidenschaft bedeutet. Fällt die Affektsteuerung in die Hände der utilitaristischen Ökonomie, verschwindet die Weisheit, welche Nietzsche als die ‚grosse Vernunft‘ des natürlichen, lebendigen Körpers bezeichnete. Durch die Bedürfnis-Nivellierung aus kapitalistischen Interessen, ist den Bewohnern der schönen neuen Welt die Leidenschaft entfallen. Dies führte dazu, dass in dieser dystopischen Welt nur noch die ‚Wilden‘ im Reservat, welche Selbstgeisselung praktizieren, Shakespeares Poesie verstehen können. Denn

Leiden und Leidenschaft ist gleichzeitig Quelle und Wesen der Kunst, das hatte keiner so gut verstanden wie Nietzsche.¹⁹⁹

Das Szenario von *Brave New World* ist nichts anderes als die ‚Inwertsetzung der Gattung‘. Am Anfang dieser Inwertsetzung steht nicht die Technologie, sondern die Machtübernahme der ökonomischen und utilitaristischen Interessen, die durch die Hilfe von Technologie zu Naturgesetzen werden können. In unserer Gegenwart sollten wir uns deshalb gegenüber der realen Existenz der Biotechnologien nicht als Technoeuphoriker oder Technophobiker positionieren, sondern über den Kontext diskutieren, in dem diese Technologien angewendet werden dürfen und sollen. Denn die modernen Technologien könnten ausserhalb der schnellen Glücksbringer als künstlerische Werkzeuge entdeckt werden, ähnlich wie Nietzsche die Wissenschaft als grosse Schmerzbringerin vorgeschlagen hat. Die unermesslichen Möglichkeiten der *Virtual Reality* dienen als Stichwort. Das grosse Projekt der Moderne muss zu einem Kompromiss zwischen der *Brave New World* und Nietzsches ‚Übermenschenszenario werden. Es gilt das richtige Mass an Kunst und Künstlichem zu finden. Wenn wir uns beider Extremszenarien bewusst werden, können wir den richtigen Umgang mit den biotechnologischen Möglichkeiten finden.

¹⁹⁹ Hätte Nietzsche heute seine Basler-Professur angetreten, die er wegen seiner körperlichen Leiden beenden musste, wäre eine riesige Palette von medizinischen Behandlungsmöglichkeiten vorhanden gewesen, die seine Qualen beendet hätten. Dadurch wäre jedoch auch Nietzsches ‚schauerliche Hellsichtigkeit‘ durch den Schmerz eingeschränkt worden. Nietzsche wäre somit in der heutigen Zeit nicht möglich, um in Kittlerdeutsch zu sprechen.

6. Siglen

Die Zitationen Nietzsches erfolgen gemäss der Werkausgabe von Giorgio Colli und Mazzino Montinari: *Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden* (KSA). München: De Gruyter.

JGB	= Jenseits von Gut und Böse
MA I/II	= Menschliches Allzumenschliches I und II
WS	= Wanderer und sein Schatten
M	= Morgenröthe
FW	= Fröhliche Wissenschaft
Z	= Also sprach Zarathustra
GM	= Zur Genealogie der Moral
GD	= Götzendämmerung
NW	= Nietzsche contra Wagner
EH	= Ecce Homo
NF	= Nachgelassene Fragmente

7. Literaturverzeichnis

Arendt, Hannah (2001): *Vita activa. Vom tätigen Leben*. München.

Bostrom, Nick (2005): *A History of Transhumanist Thought*. in: *Journal of Evolution and Technology* 14(1). S.1-25.

Braidotti, Rosi (2009): *Zur Transposition des Lebens im Zeitalter des genetischen Biokapitalismus* In: Weiss, Martin G. (Hrsg.): *Bios und Zoë – Die menschliche Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Braidotti, Rosi (2014): *Posthumanismus – Leben jenseits des Menschen*. Frankfurt am Main: Campus.

Benjamin, Walter (2007): *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Bernard, Andreas (2014): *Kinder machen – Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie*. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Butler, Judith (2011): *Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Chadwick, Ruth; Knoppers, Martha Maria (2005): *Human Genetic Research. Emerging Trends in Ethics*. In: *Nature Review Genetics* (6)2005, S. 75-79.

Charwat, Hans Jürgen (1994): *Lexikon der Mensch-Maschine-Kommunikation*. Oldenbourg.

Caysa, Volker (2009): *Ressentiment und Körpertechnologisierung - Über die negativen und positiven Wirkungen des Sklavenaufstandes in der Körperethik*. in: Gerhardt, Volker; Reschke, Renate (Hrsg.): *Friedrich Nietzsche - Zwischen Musik, Philosophie und Ressentiment*. De Gruyter. S. 176-182.

Daele, van den Wolfgang (1987): *Die Moralisierung der menschlichen Natur und die Naturbezüge in gesellschaftlichen Institutionen*. Frankfurt am Main: Campus.

Düwell, Marcus (2008): *Bioethik – Methoden, Theorien und Bereiche*. Stuttgart: J.B. Metzler.

Foucault, Michel (1999): *In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76)*. Frankfurt am Main.

Fox Keller, Evelyn (2001): *Das Jahrhundert des Gens*. Frankfurt am Main.

Gerhardt, Volker (2001): *Der Mensch wird geboren. Kleine Apologie der Humanität*. München: Beck.

Gehrig, Petra (2006): *Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens*. Frankfurt am Main: Campus.

Gehrig, Petra (2007): Inwertsetzung der Gattung: Zur Kommerzialisierung der Fortpflanzungsmedizin. In: Taupitz, Jochen (Hrsg.): Kommerzialisierung des menschlichen Körpers. Berlin Heidelberg: Springer.

Giovanni Pico della Mirandola (1990): Über die Würde des Menschen. Hamburg.

Gottweis, Herbert (2008): Biobanks in Action. New Strategies in the Governance of Life. In: ebd. (Hrsg.): Biobanks. Governance in Comparative Perspective. New York. S.22-39.

Habermas, Jürgen (2013): Die Zukunft der menschlichen Natur – Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hardt, Michael; Negri, Antonio (2003): Empire – Die neue Weltordnung. Frankfurt am Main: Campus.

Harraway, Donna (1997): Modest Witness@Second Millenium. FemaleMan Meets Oncomouse. London.

Harris, John (2007): Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People. Princeton.

Heidegger, Martin (2000): Wer ist Nietzsches Zarathustra? in: Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Band 7: Vorträge und Aufsätze, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. S.99-126.

Kittler Friedrich (1986): *Grammophon Film Typewriter*. Berlin: Brinkmann & Bose.

Lemke, Thomas (2000): Die Regierung der Risiken. Von der Eugenik zur genetischen Gouvernamentalität. In: Bröckling, Ulrich (Hrsg.): Gouvernamentalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S.227-265.

Lemke, Thomas (2007): Biopolitik zur Einführung. Hamburg: Junius.

More, Max (1990): Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy. EXTRO-I Proceedings, Extropy Institute.

More, Max (1990): The Principles of Extropy. EXTRO-I Proceedings, Extropy Institute.

More, Max (2010): *The Overhuman in the Transhuman*, in: Journal of Evolution and Technology, 21(1).

Negri, Antonio (2003): Zur gesellschaftlichen Ontologie. Materielle Arbeit, immaterielle Arbeit und Biopolitik. In: Pieper, Marianne; Atzert, Thomas; Karakayali, Serhat; Tsianos, Vassilis (Hrsg.): Empire und die biopolitische Wende. Die internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri. Frankfurt am Main (2007). S.17-31.

Nietzsche, Friedrich (1980): Sämtliche Werke. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, München: De Gruyter.

Prainsack, Barbara (2005): Streitbare Zellen? Die Politik der Bioethik in Israel. In: Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft (1)2005, S.69-93.

Safranski, Rüdiger (2011): *Jenseits des Glücks – Lebenskunst im Anschluss an Nietzsche*. In: Reusch, Siegfried (Hrsg.): *18 Antworten auf die Frage nach dem Glück. Ein philosophischer Streifzug*. Stuttgart: Hirzel, S.33-47.

Sarasin, Philipp (2001): Reizbare Maschinen – Eine Geschichte des Körpers 1765-1914. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schank, Gerd (2000): ‚Rasse‘ und ‚Züchtung‘ bei Nietzsche. Berlin: De Gruyter

Schuchter, Veronika (2014): “halb Mensch, halb künstliches Weissnichtwas”: Sibylle Lewitscharoffs Angst vor der Reproduktionstechnologie. In: Liebert, Wolf-Andreas; Neuhaus, Stefan; Paulus, Dietrich; Schaffers, Uta (Hrsg.): Künstliche Menschen – Transgressionen zwischen Körper, Kultur und Technik. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Skowron Michael (2013): *Posthuman oder Übermensch. War Nietzsche ein Transhumanist?* in: Abel, Günter; Stegmaier, Werner (Hrsg.): Nietzsche-Studien - Internationales Jahrbuch für die Nietzsche Forschung, Band 42, Heft 1. De Gruyter. S. 256-282.

Sloterdijk, Peter (2014)a: Regeln für den Menschenpark – Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Sloterdijk, Peter (2014)b: Du musst dein Leben ändern. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Sorgner, Stefan (2009): *Nietzsche, der Übermensch und Transhumanismus*. in: Knoepfner, Nikolaus; Savulescu, Julian (Hrsg.): *Der neue Mensch? Enhancement und Genetik*. München: Karl Alber. S.127-144.

Weiss, Martin G. (2009): *Die Auflösung der menschlichen Natur* In: Weiss, Martin G. (Hrsg.): *Bios und Zoë – Die menschliche Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

8. Anhang

Transhumanist Declaration (Transhumanistische Erklärung) - Quelle online unter:
<http://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/>; Zugriff: 11.03.2015.

Transhumanist Declaration

[Home](#) / [Philosophy](#) / [Transhumanist Declaration](#)

1. Humanity stands to be profoundly affected by science and technology in the future. We envision the possibility of broadening human potential by overcoming aging, cognitive shortcomings, involuntary suffering, and our confinement to planet Earth.
2. We believe that humanity's potential is still mostly unrealized. There are possible scenarios that lead to wonderful and exceedingly worthwhile enhanced human conditions.
3. We recognize that humanity faces serious risks, especially from the misuse of new technologies. There are possible realistic scenarios that lead to the loss of most, or even all, of what we hold valuable. Some of these scenarios are drastic, others are subtle. Although all progress is change, not all change is progress.
4. Research effort needs to be invested into understanding these prospects. We need to carefully deliberate how best to reduce risks and expedite beneficial applications. We also need forums where people can constructively discuss what should be done, and a social order where responsible decisions can be implemented.
5. Reduction of existential risks, and development of means for the preservation of life and health, the alleviation of grave suffering, and the improvement of human foresight and wisdom should be pursued as urgent priorities, and heavily funded.
6. Policy making ought to be guided by responsible and inclusive moral vision, taking seriously both opportunities and risks, respecting autonomy and individual rights, and showing solidarity with and concern for the interests and dignity of all people around the globe. We must also consider our moral responsibilities towards generations that will exist in the future.
7. We advocate the well-being of all sentience, including humans, non-human animals, and any future artificial intellects, modified life forms, or other intelligences to which technological and scientific advance may give rise.
8. We favour allowing individuals wide personal choice over how they enable their lives. This includes use of techniques that may be developed to assist memory, concentration, and mental energy; life extension therapies; reproductive choice technologies; cryonics procedures; and many other possible human modification and enhancement technologies.

The Transhumanist Declaration was originally crafted in 1998 by an international group of authors: Doug Baily, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, Natasha Vita-More, Eugene Leitl, Bernie Staring, David Pearce, Bill Fantegrossi, den Otter, Ralf Fletcher, Kathryn Aegis, Tom Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds, Keith Elis, Thom Quinn, Mikhail Sverdlov, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding, and Nick Bostrom. This Transhumanist Declaration has been modified over the years by several authors and organizations. It was adopted by the Humanity+ Board in March, 2009.